

DOCUMENTO EXTENSO

DISEÑO DEL PROGRAMA InFamiSTEM

Nos complace presentar este documento extenso sobre el programa InFamiSTEM, una iniciativa educativa diseñada para promover la participación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) dentro del entorno familiar. Este documento está especialmente preparado para los evaluadores, proporcionando una visión detallada del programa, incluyendo la metodología del Marco Lógico que se empleó para su diseño.

El programa InFamiSTEM surge como respuesta a la creciente necesidad de involucrar a las familias en la educación STEM de sus hijos e hijas, reconociendo el papel crucial que desempeñan los padres y cuidadores en este proceso. Con el fin de estructurar y guiar nuestra intervención, hemos realizado una Investigación Basada en Diseño utilizando la Metodología del Marco Lógico como una herramienta para definir de manera clara y coherente los objetivos, actividades, resultados esperados, supuestos y riesgos del programa. El programa se fundamenta según la revisión sistemática realizada en el proceso de investigación, donde se destacan: la **identidad científica**, los **estereotipos de género** y la **equidad y acceso en STEM**, como las categorías principales en la investigación y por ende las que se consideran con mayor énfasis a lo largo del diseño del programa InFamiSTEM.

Este documento extenso está organizado de manera que refleje la estructura y desarrollo de la Metodología del Marco Lógico empleada, permitiendo a los evaluadores una comprensión detallada de cada uno de sus componentes y cómo se han aplicado en el contexto de InFamiSTEM. A lo largo de estas páginas, encontrarán una descripción exhaustiva del proceso llevado a cabo para determinar los problemas que el programa busca abordar, los objetivos específicos que se han establecido, las actividades y estrategias a implementar.

Nuestro objetivo al presentar este documento es proporcionar a los evaluadores una visión clara y completa de InFamiSTEM, permitiéndoles evaluar de manera precisa su relevancia en relación con sus objetivos declarados. Valoramos enormemente su experiencia y perspectiva en este proceso de evaluación, y esperamos que este documento sea útil para informar y enriquecer su análisis. A lo largo de este documento, encontrarán evidencia sustancial del compromiso y la dedicación de nuestro equipo con la promoción de la educación STEM y la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Agradecemos sinceramente su interés y atención, y estamos disponibles para proporcionar cualquier información adicional que pueda necesitar.

¡Gracias por su tiempo y consideración!

Johana Katerine Morales Chaparro
Martha Andrea Merchán Merchán Merchán
Grupo de Investigación Conciencia
Línea de Investigación Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
Universidad Antonio Nariño (Bogotá D.C., Colombia)

TABLA DE CONTENIDO

Saludo e introducción	1
Metodología Del Marco Lógico Empleada Para Un Programa Que Promueva La Participación De Las Niñas En Áreas STEM A Partir De La Influencia Familiar	3
Paso 1: Análisis De Involucrados	4
Paso 2: Análisis De Problemas	9
Paso 3: Análisis De Objetivos	17
Paso 4: Análisis De Alternativas	19
Paso 5: Estructura Analítica Del Proyecto	24
Paso 6: Resumen Narrativo	27
Paso 7: Indicadores Objetivamente Verificables	29
Paso 8: Medios De Verificación	39
Paso 9: Supuestos	43
Paso 10: Monitoreo Y Evaluación	49
Presentación del Programa InFamiSTEM	57
Descripción General	57
Situación Problemática	57
Población	58
Objetivos	60
Alternativas	61
Estructura Del Programa	62
Fichas Técnica 1: Sesión 1. Introducción a STEM y su importancia	64
Ficha Técnica 2: Sesión 2. Explorando disciplinas STEM	67
Ficha Técnica 3: Sesión 3. Igualdad de género y motivación STEM	70
Ficha Técnica 4: Sesión 4. Empoderamiento de los padres en STEM	73
Ficha Técnica 5: Sesión 5. Mujeres en STEM: Modelos a seguir	76
Ficha Técnica 6: Sesión 6. Proyecto STEM en familia	78
Ficha Técnica 7: Sesión 7. Explorando STEM en la comunidad	81
Ficha Técnica 8: Sesión 8. Clausura y pasos por seguir	84
Cierre y agradecimiento	87
Referencias y Bibliografía	88

Metodología del Marco Lógico empleada para un Programa que Promueva la Participación de las Niñas en Áreas STEM a partir de la Influencia Familiar (InFamiSTEM)

Planeación:

Teniendo en cuenta las definiciones conceptuales y el desarrollo que se lleva a cabo al emplear la Metodología del Marco Lógico (MML), se considera la siguiente síntesis para la estructura de la MML:

Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.

Figura 1. Estructura Metodológica de Marco Lógico.

Así entonces se inicia con la planeación del Programa que Promueva la Participación de las Niñas en Áreas STEM a partir de la Influencia Familiar. Considerando que el Programa debe tener un nombre para su reconocimiento, en principio se determina que será **InFamiSTEM**, donde **In** representa influencia y en (en inglés: influence and in), **Fami** se refiere a familia (en inglés: family) y **STEM** hace alusión a las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (en inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics).

PASO 1: Análisis de involucrados

En la MML es primordial para iniciar el proceso identificar el grupo de involucrados que están directa o indirectamente relacionados con el programa. Puesto que, al analizar las dinámicas y reacciones, permitirá tener una objetividad más clara al momento de planificar (Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005).

Las diferentes etapas del programa llevarán a dinámicas diferentes con los involucrados, por tanto, es importante conocer las dinámicas y reacciones a medida que se lleva a cabo el programa, se pueden hacer ajustes al Programa InFamiSTEM con esta información.

➤ **Actividad 1. Identificar los involucrados:**

Se recomienda utilizar un listado de actores, empleando un análisis de relaciones según el diseño del proyecto o programa.

- Listado de involucrados:
 - Estudiantes (niñas de 10 a 13 años).
 - Familia de las niñas (Teniendo en cuenta las composiciones familiares).
 - Docente líder.
 - Docentes.
 - Directivos Docentes y/o Secretaria de Educación (SED).
 - Mentoras

Se sugiere presentar este listado en un diagrama, como se presenta a continuación:

Figura 2. Diagrama identificación de involucrados.

➤ **Actividad 2. Clasificar a los involucrados:**

Se realiza una clasificación de los involucrados considerados en el diagrama de la Actividad 1. Teniendo en cuenta ciertas características, determinando así la relación y cercanía con el programa.

Tabla 1. Clasificación involucrados.

Grupo de Involucrados	Características		
	Generales	Relación con InFamiSTEM	Proximidad con InFamiSTEM
Niñas	<ul style="list-style-type: none"> • Edades entre 10 a 13 años. • Vivir con familiares. 	Relación directa. Necesaria una sinergia activa con familia y docente líder para el desarrollo del programa.	Proximidad alta con InFamiSTEM debido a la cercanía necesaria para el desarrollo del programa.
Familia	<ul style="list-style-type: none"> • Padres o acudientes. • Personas en la familia que se desempeñan rol de acompañamiento formativo en las niñas. 	Relación muy directa. Necesaria una sinergia activa con niñas y docente líder para el desarrollo del programa. Pues aunque las niñas y el docente líder son fundamentales, la familia es la población en la que se enfoca el Programa InfamiSTEM.	Proximidad muy alta con InFamiSTEM debido a que es a la población a la que va dirigido el desarrollo del programa.
Docente líder	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo en el desarrollo del programa. 	Relación directa. Necesaria una sinergia activa con niñas y familia para el desarrollo del programa.	Proximidad alta con InFamiSTEM debido a la cercanía necesaria para el desarrollo del programa.
Docentes apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • Interesados en participar motivacional y/o con aportes. 	Relación indirecta. Su participación puede variar según el momento en el que se encuentre el Programa.	Proximidad media con InFamiSTEM debido a la cercanía necesaria pero variable para el desarrollo del programa.
Directivos Docentes y/o SED	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la gestión de espacios, permisos y demás situaciones administrativas. 		Proximidad baja con InFamiSTEM debido a la cercanía necesaria pero variable para el desarrollo del programa.
Mentoras	<ul style="list-style-type: none"> • Involucradas en la intervención 		Proximidad media con InFamiSTEM

	como modelos a seguir (participación por voluntad propia).		debido a la cercanía necesaria pero variable para el desarrollo del programa.
--	--	--	---

Igualmente, se realiza la caracterización involucrados considerando los intereses, problemas percibidos, mandatos y recursos.

Tabla 2. Caracterización involucrados.

Grupo de involucrados	Intereses ¿Qué podrían esperar ellos del programa?	Problemas percibidos ¿Cómo los está afectando el problema?	Mandatos y Recursos Autoridad y recursos para el programa
Niñas	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar con claridad conceptos y aspectos relacionados con STEM. - Participar en espacios que involucren STEM. - Generar interés y aprendizajes en STEM. - Fortalecimiento en identidad científica y relogo de estereotipos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Escasez de comprensión en conceptos o aspectos relacionados con STEM. - Desinformación de actividades innovadoras sobre STEM. - Carencia en motivación familiar para interesarse en STEM. 	Disposición de participación según las fases del programa.
Familia	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento sobre los conceptos y aspectos relacionados con STEM. - Recibir formación o guía para orientar a sus hijas en STEM. - Conocer oportunidades para influir en el interés y aprendizajes sobre STEM. - Guía para fortalecer la identidad científica y relegar los estereotipos de género. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de conceptos y aspectos relacionados con STEM. - Falta de orientación para contribuir en la formación de interés de sus hijas en STEM. - Desinformación de oportunidades para que sus hijas participen en actividades STEM. - Repetición de modelos de crianza estereotipada con carencias de identidad científica. 	Disposición de tiempo e interés para participar en el programa.
Docente líder	<ul style="list-style-type: none"> - Interés de las niñas para participar en actividades relacionadas con STEM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bajo desempeño de las niñas en áreas STEM. - Poco interés en participar en actividades STEM. 	Organización y disposición del programa.
Docentes apoyo	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento de las niñas con una identidad científica sin verse afectadas por estereotipos de género. 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad de apoyo familiar en los procesos formativos de las niñas, particularmente en STEM. 	Apoyo logístico para el desarrollo del programa (según la etapa).
Directivos Docentes y/o SED	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr participación de la comunidad para generar una formación integral. 	Ninguno.	Apoyo en la gestión de espacios, permisos y demás

			situaciones administrativas.
Mentoras	<ul style="list-style-type: none"> • Ser ejemplo de vida, modelo a seguir y aportar en el futuro de la sociedad. 	Ninguno.	Aportes cognitivos.

➤ **Actividad 3. Posicionar y caracterizar los involucrados (Valorar involucrados):**

Se define para cada involucrado su posición, fuerza e intensidad frente al programa. Esta información se considera según el análisis llevado a cabo, del registro científico de programas y proyectos que incentivan la participación de las niñas en áreas STEM, a partir de la influencia familiar, lo cual permite vislumbrar sendos panoramas y recomendaciones a tener en cuenta para fortalecer programas actuales y para contribuir con nuevos proyectos que aporten a tal fin. Algunas de las sugerencias son:

- La necesidad de que los padres de familia apoyen a sus hijas a participar en actividades STEM fuera de la jornada escolar, ya que, como se evidenció en los estudios, los programas relacionados registran actividades STEM que se llevan a cabo por la denominada modalidad OTS (*Out Time School*), en los cuales fue relevante el apoyo por parte de los padres de familia para que sus hijos participaran y tuvieran éxito en dichas actividades extra clase (Coleman *et al.*, 2021; Davila Dos Santos *et al.*, 2022; Erete *et al.*, 2021; Ju *et al.*, 2020; Nguyen *et al.*, 2022; Todd & Zvoch, 2019; Vrieler *et al.*, 2021).
- Los padres manifestaron inconvenientes en la participación de sus hijos en STEM, dadas las dificultades con los horarios, otras actividades extra clase y por no entender el término *STEM* (Davila Dos Santos *et al.*, 2022; Ju *et al.*, 2020).
- Se reconoce que la participación en actividades STEM extra clases y la actitud positiva de los padres, permite que exista un interés persistente de las niñas en STEM (Davila Dos Santos *et al.*, 2022; Ju *et al.*, 2020; Staus *et al.*, 2020; Todd & Zvoch, 2019).
- Se registra que dichos programas tienen mayor impacto cuando cuentan con el respaldo de identidades de educación superior, instituciones gubernamentales y la industria (Davila Dos Santos *et al.*, 2022).
- Formación de identidad desde la familia y, en particular, la edad de intervención para fortalecer la identidad científica, donde los estudiantes van a direccionar sus intereses en las áreas STEM (Davila Dos Santos *et al.*, 2022; Nguyen *et al.*, 2022; Todd & Zvoch, 2019).
- Según el papel fundamental de la familia frente a la conservación de estereotipos de género, se hace necesario realizar un cambio constante y persuasivo en la concepción de dichos estereotipos, donde se ha relegado el papel de la mujer en la sociedad respecto al campo científico, ya que está demostrado que no existen diferencias *innatas* por género frente a las habilidades STEM (Davila Dos Santos *et al.*, 2022; Erete *et al.*, 2021; Nguyen *et al.*, 2022; Todd & Zvoch, 2019; Vrieler *et al.*, 2021).

- Incluir a los niños en los programas para que también ellos sean quienes aporten al cierre de brechas en STEM, ya que los comportamientos inclusivos de los hombres pueden promover la participación de las mujeres (Davila Dos Santos *et al.*, 2022; Nguyen *et al.*, 2022; Staus *et al.*, 2020; Vrieler *et al.*, 2021).

En definitiva, es importante que parta de la familia el mayor apoyo motivacional, reconociendo la familia como aquel núcleo de la sociedad donde el individuo tiene sus primeras relaciones para desenvolverse en el contexto. De esta manera y teniendo en cuenta los resultados de los estudios, se determina que el apoyo y aliento de los padres de familia se reconoce desde la logística para que puedan asistir a las actividades extra clases, hasta la motivación emocional o alientos que le puedan brindar a sus hijas, donde se evidencie un reconocimiento a las habilidades por igual de niños y niñas en áreas STEM.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que: la **posición** indica cuál es el apoyo u oposición al proyecto o alternativa de proyecto, la **fuerza** se refiere a la importancia que el involucrado tiene para el proyecto y la **intensidad** indica la importancia que el involucrado le da al proyecto (Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005); así como la información registrada en las Tablas 1 y 2, se determina en la siguiente tabla (Tabla 3) la relación de los involucrados y las características que se esperan en una escala de 1 a 5, considerando 5 el nivel más alto y 1 el más bajo.

Tabla 3. Posición y caracterización involucrados.

Involucrados	Posición	Fuerza	Intensidad
Niñas	4	5	4
Familia	5	5	5
Docente líder	5	5	5
Docentes apoyo	3	3	3
Directivos Docentes	3	3	3
Mentoras	3	4	4

➤ **Actividad 4. Definir estrategias:**

Teniendo en cuenta la fuerza e intensidad presentada al posicionar y caracterizar a los involucrados. Así como la clasificación y caracterización de los involucrados. Se definen de manera general estrategias por efectuar según el grupo de involucrados (Tabla 4).

Tabla 4. Estrategias por efectuar según involucrados.

Grupos de involucrados	Estrategias
Niñas	Generar actividades donde desde sus familias las involucren en STEM.

Familia	Instruir para la guía y acompañamiento a las niñas en actividades STEM, teniendo en cuenta particularidades como: formación sobre conceptos y aspectos STEM, reestructuración de los estereotipos de género y fortalecimiento de identidad científica en las niñas.
Docente líder	Documentar cada proceso del programa.
Docentes apoyo	Informar sobre el desarrollo del programa para su apoyo logístico según etapa.
Directivos Docentes	Reportar sobre el desarrollo del programa para su apoyo logístico y/o administrativo según etapa.
Mentoras	Consolidar grupo de mujeres modelos a seguir en STEM para participar en el programa.

PASO 2: Análisis de Problemas

Se emplea este método para mapear o diagramar el problema en cuestión. Teniendo en cuenta que en el árbol las raíces se refieren a las causas, el tronco al problema central y las hojas a los efectos o consecuencias.

➤ **Actividad 1. Analizar la situación:**

Situación Problemática: A nivel mundial, diversos estudios referencian que existe subrepresentación de las mujeres en las áreas STEM, lo cual repercute en el desarrollo de la sociedad y en la igualdad de oportunidades a las que puedan acceder; por ello, es importante promover la participación de las mujeres en STEM. Por lo general, la participación de las niñas y mujeres en las áreas STEM se ha promovido desde el fortalecimiento a nivel individual. Sin embargo, al considerar el modelo de marco ecológico, se observa que existe gran influencia desde el ámbito familiar para que las niñas se interesen por las áreas STEM.

La familia es uno de los principales factores que contribuyen en las desigualdades de participación, la progresión y los logros de las niñas y las mujeres en las áreas STEM. Pues, la evidencia revela que las actitudes y la eficacia personal de las niñas en relación con las materias STEM están fuertemente influenciadas por el entorno de su familia más cercana, especialmente los padres; pero también por el contexto social más amplio, donde las investigaciones no han centrado su interés (Bello, 2020; Castro y Rico, 2022; González, 2021; ONU, 2015; Rojas Tolosa, 2022; UNESCO, 2019).

Por consiguiente, resulta interesante abarcar propuestas que aporten a la promoción desde la familia para lograr participación de las niñas en áreas STEM y por tanto al cierre de brechas horizontales para conseguir una igualdad de género; que sea tratada en la actualidad y tenga repercusiones en el futuro de la comunidad (Bello y Estébanez, 2022) particularmente, entre los 10 y 13 años de edad, que corresponden a la etapa de transición de la primaria al bachillerato, donde se considera que los intereses de las niñas distan de las áreas STEM (Bello

& Estébanez, 2022; Juvera & Hernández López, 2021). Asimismo, como lo mencionan Archer *et al.* (2012), “la evidencia sugiere que las aspiraciones científicas de los niños se forman, en gran medida, dentro del periodo crítico de 10 a 14 años”.

Para continuar con el análisis de la situación, se recolectan datos para entender la situación problemática (insumos). Y se centrará dicho análisis respondiendo los siguientes cuestionamientos:

a) ¿Qué está ocurriendo?

Rta: Déficit de estrategias familiares para que las niñas (de 10 a 13 años) se interesen y/o participen en STEM.

b) ¿Por qué está ocurriendo?

Rta: Falta de información sobre STEM en las familias, ocupaciones de las familias, intereses por género (crianza según estereotipos), carencia de modelos a seguir en STEM.

c) ¿Qué se está desencadenando?

Rta: Diferencia de participación en STEM según el género.

➤ **Actividad 2. Identificar los principales problemas:**

Para identificar los diferentes problemas y con el fin de lograr la priorización de estos, se empleará la Matriz de Vester, teniendo en cuenta los siguientes de criterios de calificación: 0, 1, 2 y 3. Donde:

- 0: No lo causa
- 1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil
- 2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad media
- 3: Lo causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte

Al emplear la Matriz de Vester, se realizan los siguientes pasos:

1) Determinar las variables o problemas: Según los insumos obtenidos en la revisión sistemática y la exploración de los programas se tiene:

- a)** Los programas para que las niñas se interesen en participar en áreas STEM, están dirigidos principalmente a las estudiantes directamente o en ámbitos escolares y no a las familias.
- b)** Falta de conocimiento de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.
- c)** Subrepresentación de las niñas en STEM, como si fuese algo de hombres.
- d)** Escasez de apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.
- e)** Desarrollo de actividades STEM sin la inclusión de los padres. Familiaridad mínima con STEM.

- f) Creencias y expectativas de los padres en relación con los roles de género, fundamentados en los estereotipos en la crianza (trato diferencial a hombres y mujeres). Fijación de estereotipos culturales (mujeres alejadas de la ciencia), se hace necesario cambio de prácticas sociales y culturales estereotipadas. Los padres subestiman las habilidades de las niñas en ciencia (en general temas relacionados con STEM). Uso de lenguaje más técnico con los niños que con las niñas (igual con los juguetes).
 - g) Nivel de educación de los padres (ocupación o profesión).
 - h) Escasez de conocimiento de modelos a seguir en STEM.
 - i) Características particulares y diferentes exclusivas de la familia (estructura familiar, lenguaje, condición migrante, factor étnico, etc.) Diferencias en el contexto de las niñas según el nivel social y económico de las familias.
 - j) Necesidad de apoyo emocional, educativo y socioeconómico (aumentar interés y confianza de las niñas).
- 2) Redactar el problema: Teniendo en cuenta las variables mencionadas en el punto anterior, redactándolos como problema se tiene:
- a) Deficiencia en programas dirigidos a las familias, para promover la participación de las niñas en áreas STEM.
 - b) Conocimiento mínimo de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.
 - c) Carente participación de las niñas en STEM.
 - d) Escasez de apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.
 - e) Mínimo o nulo conocimiento sobre STEM por parte de los padres de familia.
 - f) Desigualdad de trato con las niñas en relación con los roles de género, fundamentados en estereotipos.
 - g) Baja formación instruccional o profesional de los padres de familia.
 - h) Insuficiencia en el reconocimiento de modelos a seguir en STEM.
 - i) Características exclusivas de la familia.
 - j) Carencia de apoyo emocional.
- 3) Asignar un identificados al problema: Para el problema principal (numeral 2), se identificará como P0, para las variables o problemas generales (numeral 1) se identificarán como a) = P1, b) = P2 y así sucesivamente. Así entonces se tiene que:
- P0** = Deficiencia en programas dirigidos a las familias, para promover la participación de las niñas en áreas STEM.
- P1** = Conocimiento mínimo de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.
- P2** = Carente participación de las niñas en STEM.

P3 = Escasez de apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.

P4 = Mínimo o nulo conocimiento sobre STEM por parte de los padres de familia.

P5 = Desigualdad de trato con las niñas en relación con los roles de género, fundamentados en estereotipos.

P6 = Baja formación instruccional o profesional de los padres de familia.

P7 = Insuficiencia en el reconocimiento de modelos a seguir en STEM.

P8 = Características exclusivas de la familia.

P9 = Carencia de apoyo emocional.

- 4) Ubicar los problemas en la matriz: Se ubican en filas y columnas los indicadores, según el código y ubicando un cero en la diagonal principal, donde coinciden las coordenadas verticales con su homólogo horizontal. Obteniendo la siguiente matriz:

Tabla 5. Ubicación de problemas en Matriz de Vester.

Problema general: Deficiencia en programas dirigidos a las familias, para promover la participación de las niñas en áreas STEM.											
Código	Variable/Problema	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	INFLUENCIA
P1	Conocimiento mínimo de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.	0									0
P2	Carente participación de las niñas en STEM.		0								0
P3	Escasez de apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.			0							0
P4	Mínimo o nulo conocimiento sobre STEM por parte de los padres de familia.				0						0
P5	Desigualdad de trato con las niñas en relación con los roles de género, fundamentados en estereotipos.					0					0
P6	Baja formación instruccional o profesional de los padres de familia.						0				0
	Insuficiencia en el reconocimiento de										

P7	modelos a seguir en STEM.							0			0
P8	Características exclusivas de la familia.								0		0
P9	Carencia de apoyo emocional.									0	0
DEPENDENCIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 5) Calificar las valoraciones: Se realiza la respectiva asignación de ponderaciones para cada punto. Teniendo en cuenta que en la matriz (1,2) se refiere a contestar la pregunta ¿Problema 1 causa, o que tanto puede llegar a causar, Problema 2? Nota: Tener en cuenta que no es simétrica la matriz, es decir, (1,2) es diferente a (2,1). Dicha ponderación se encuentra determinada en la Tabla 6.
- 6) Sumar influencias y dependencias: Teniendo la matriz parcialmente diligenciada en el punto 5, se procede a sumar las filas y columnas. Como se presenta en la tabla 6, donde: el resultado obtenido en cada fila representa la influencia (causa), es decir, el nivel de influencia que tiene cada problema sobre los otros problemas y la suma total de cada columna se refiere a la dependencia (efecto), es decir, es el nivel en que cada problema es causado por los otros.

Tabla 6. Matriz de Vester diligenciada.

Problema general: Deficiencia en programas dirigidos a las familias, para promover la participación de las niñas en áreas STEM.												
Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	INFLUENCIA	
P1	Conocimiento mínimo de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.	0	3	3	0	1	0	1	0	3	11	
P2	Carente participación de las niñas en STEM.	0	0	0	1	1	0	3	0	0	5	
P3	Escasez de apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	3	3	0	1	3	0	2	0	3	15	
P4	Mínimo o nulo conocimiento sobre STEM por parte de los padres de familia.	3	3	3	0	3	0	3	0	2	17	
P5	Desigualdad de trato con las niñas en relación con los roles de género, fundamentados en estereotipos.	0	3	3	0	0	0	2	0	3	11	
P6	Baja formación instruccional o profesional de los padres de familia.	3	3	3	3	3	0	2	0	2	19	
P7	Insuficiencia en el reconocimiento de modelos a seguir en STEM.	2	3	2	2	2	0	0	0	1	12	
P8	Características exclusivas de la familia.	3	3	3	3	3	3	2	0	3	23	
P9	Carencia de apoyo emocional.	1	3	3	0	3	0	1	0	0	11	
DEPENDENCIA		15	24	20	10	19	3	16	0	17	0	

- 7) Graficar los problemas: Para graficar los problemas se tiene en cuenta para cada uno de ellos el resultado total por filas y columnas para obtener una coordenada (x,y). Donde la coordenada x se refiere a los valores de influencia/causa y la coordenada y a los valores de dependencia/efecto. Cada problema con su respectiva coordenada se encuentra ubicada en la gráfica 1.
- 8) Clasificar los problemas: Para determinar el valor de los ejes se tiene que:
- Pasivos: eje x = Valor mayor total por filas/2, es decir, 23/2.
 - Activos: eje y = Valor mayor total por columnas/2, es decir, 24/2.
- Los problemas quedan graficados y clasificados en los cuatro cuadrantes de la Matriz de Vester, como se representa en la gráfica 1.

Gráfica 1. Clasificación inicial de los problemas según la Matriz de Vester.

Según la gráfica obtenida de la Matriz de Vester, se tiene que:

- ✓ Los problemas P1, P2, P5 y P9, tienen baja influencia causal, al resolver los activos los pasivos se resuelven o disminuyen.
- ✓ No hay problemas clasificados de baja prioridad.
- ✓ Los problemas P3 y P7, son causados por otros, pero a su vez causan otros problemas, por tanto, se deben tener presentes en el análisis.
- ✓ Los problemas P4, P6 y P8, requieren atención y manejo crucial. Se considera que estos son la causa principal de la situación problemática.

Sin embargo, dada cercanía y relación del P7 con los Problemas Pasivos, se realiza un ajuste en el eje y (se traslada +1), lo cual se representa en le Gráfica 2.

Gráfica 2. Clasificación, con ajuste en el eje y, de los problemas según la Matriz de Vester.

- **Actividad 3. Determinar las causas y los efectos:**
 Teniendo en cuenta la clasificación obtenida con la Matriz de Vester, se organizan las causas y efectos como se presenta en la tabla 7.

Tabla 7. Causas y efectos.

CAUSAS (Activos)	EFFECTOS (Pasivos)
<p>P4 = Mínimo o nulo conocimiento sobre STEM por parte de los padres de familia.</p> <p>P6 = Baja formación instruccional o profesional de los padres de familia.</p> <p>P8 = Características exclusivas de la familia.</p>	<p>P1 = Conocimiento mínimo de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.</p> <p>P2 = Carente participación de las niñas en STEM.</p> <p>P5 = Desigualdad de trato con las niñas en relación con los roles de género, fundamentados en estereotipos.</p> <p>P7 = Insuficiencia en el reconocimiento de modelos a seguir en STEM.</p> <p>P9 = Carencia de apoyo emocional.</p>

➤ **Actividad 4. Dibujar el árbol:**

Para dibujar el árbol se hace necesario tener presente que las causas (problemas activos) se refieren a las raíces del árbol, el tallo al problema principal o central (problema crítico) y las hojas representan los efectos (problemas pasivos).

Figura 2. Diagrama Árbol de problemas.

➤ **Actividad 5. Profundizar en las causas y efecto:**

Teniendo en cuenta las causas y los efectos, organizados en el árbol de problemas, se profundiza ahora en cada uno de ellos. Por tanto, se presentarán diferentes niveles de efectos y causas, representados en la Figura 3.

Figura 3. Diagrama profundización causas y efectos.

PASO 3: Análisis de Objetivos

Se realiza después del árbol de problemas, redactando ahora en positivo. El árbol de objetivos es también llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, donde se diagraman las soluciones (condiciones en positivo) (Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005).

- **Actividad 1. Graficar el árbol de medios y fines (árbol de objetivos):**
Teniendo en cuenta el árbol de problemas, se redactan ahora las condiciones negativas en condiciones positivas, las cuales se estima que son deseadas y viables de ser alcanzadas, y se representan en un diagrama (Figura 4).

Figura 4. Diagrama inicial árbol de objetivos.

➤ **Actividad 2. Validar el árbol de medios y fines:**

Se verifican redundancias, semejanzas o inconsistencias en el árbol de objetivos. Se representa el diagrama final del árbol de objetivos en la Figura 5.

Figura 5. Diagrama árbol de objetivos.

PASO 4: Análisis de Alternativas

En este paso se toma acción. Se toman los medios (finales) identificados en el árbol de objetivos, estos serán posibles estrategias para cambiar la situación problemática. Las estrategias se analizan según ciertos filtros y se determinan así las estrategias óptimas.

➤ Actividad 1. Identificar posibles alternativas para cada medio:

Se toman los medios del 3° nivel porque son las raíces más profundas (provenientes de las causas), teniendo entonces para cada medio las siguientes alternativas (Tabla 8):

Tabla 8. Identificación de posibles alternativas.

Medios (finales)	Alternativas (estrategias)
Interés particular por STEM	<ul style="list-style-type: none"> • Alfabetización en STEM a los padres de familia. • Divulgación de ventajas de STEM. • Motivación a los padres de familia para proyectar a sus hijos hacia el futuro en STEM.
Presencia de espacios y tiempo para aprender sobre STEM	<ul style="list-style-type: none"> • Emplear medios de comunicación accesibles para brindar información oportuna sobre STEM. • Orientación sobre actividades STEM.
Orientación en oportunidades de estudio y laborales	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de escenarios técnicos, profesionales y/o labores donde los padres se relacionen con STEM.
Desdibujar prácticas estereotipadas en la crianza	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de tratos igualitarios en la familia. • Resaltar la importancia de la igualdad de género con el reconocimiento de la historia. • Fomentar predicar con el ejemplo en la familia, desde cada rol. • Impulsar diálogos igualitarios y motivacionales en STEM. • Reconocimiento de mujeres en STEM.
Estimar variables socio-económicas y socio-demográficas	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de limitaciones sociales y económicas para participar en el programa y/o realizar ajustes.
Fortalecer roles en la familia	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucción sobre los roles en la familia. • Reconocimiento de modelos a seguir según el rol familiar. • Estimulación al empoderamiento de los padres de familia, como primeros y más influyentes en las elecciones de participación de sus hijas.
Estimar orígenes familiares	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de diferentes estructuras familiares y su funcionalidad, para participar en el programa y/o realizar ajustes.

➤ **Actividad 2. Definir criterios:**

Se definen los criterios teniendo en cuenta que se trata de un programa educativo para los padres de familia, considerando los siguientes criterios:

- Costo de implementar: Según la inversión que se requiera la alternativa para llevar a cabo el programa.
- Facilidad de implementar: Dependiendo de la disponibilidad de tiempo y esfuerzo que requiera la alternativa para llevar a cabo el programa.
- Conocimiento de la estrategia: Según el dominio que se tiene para ejecutar la alternativa.

➤ **Actividad 3. Aplicación de filtros:**

Teniendo en cuenta las alternativas planteadas y los criterios determinados, se procede a aplicar los filtros para determinar las estrategias de solución, gráficamente se presenta en la Figura 6.

Figura 6. Diagrama aplicación de filtros.

Aplicando los filtros se tiene la información organizada como se presenta en la Tabla 9, donde los valores de calificación son 1, 2 y 3. A la estrategia con mayor dificultad para ser ejecutable se le otorgará menor puntaje, siendo 1 la mínima calificación de la estrategia y 3 la máxima. Por tanto, se escogerán las estrategias con los puntajes más altos.

Tabla 9. Aplicación de filtros.

Alternativas (estrategias)	Criterios			Puntaje Total
	Costo de implementar	Facilidad de implementar	Conocimiento de la estrategia	
Alfabetización en STEM a los padres de familia.	3	2	3	8
Divulgación de ventajas de STEM.	3	3	3	9
Motivación a los padres de familia para proyectar a sus hijos hacia el futuro en STEM.	3	3	2	8
Emplear medios de comunicación accesibles para brindar información oportuna sobre STEM.	3	3	2	8
Orientación sobre actividades STEM.	2	2	2	6
Presentación de escenarios técnicos, profesionales y/o labores donde los padres se relacionen con STEM.	2	1	1	4
Promoción de tratos igualitarios en la familia.	3	2	2	7
Resaltar la importancia de la igualdad de género con el reconocimiento de la historia.	3	3	3	9
Fomentar predicar con el ejemplo en la familia, desde cada rol.	3	2	3	8
Impulsar diálogos igualitarios y motivacionales en STEM.	3	3	3	9
Reconocimiento de mujeres en STEM.	3	3	3	9
Identificación de limitaciones sociales y económicas para participar en el programa y/o realizar ajustes.	1	2	2	5
Instrucción sobre los roles en la familia.	3	2	2	7
Reconocimiento de modelos a seguir según el rol familiar.	3	2	2	7
Estimulación al empoderamiento de los padres de familia, como primeros y más influyentes en las elecciones de participación de sus hijas.	3	3	3	9
Reconocimiento de diferentes estructuras familiares y su funcionalidad, para participar en el programa y/o realizar ajustes.	2	2	2	6
PUNTAJES = 7 a 9				
PUNTAJES = 4 a 6				
PUNTAJES = 1 a 3				

Teniendo en cuenta la aplicación de filtros presentada en la tabla 9, ahora se organizan las alternativas o estrategias óptimas, las cuales se consideran por obtener un puntaje entre 6 a 9. En la tabla 10, se presentan dichas alternativas con sus componentes o productos correspondientes.

Tabla 10. Estrategias óptimas y componentes.

Estrategias Óptimas	Componente o Producto
Alfabetización en STEM a los padres de familia.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre conceptos básicos de STEM. • Conjunto de sesiones de formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia.
Divulgación de ventajas de STEM.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. • Conjunto de recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM. • Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.
Emplear medios de comunicación accesibles para brindar información oportuna sobre STEM.	
Motivación a los padres de familia para proyectar a sus hijos hacia el futuro en STEM.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre la igualdad y motivación en STEM. • Conjunto de sesiones de motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.
Impulsar diálogos igualitarios y motivacionales en STEM.	
Promoción de tratos igualitarios en la familia.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre la importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. • Conjunto de sesiones de promoción sobre el trato igualitario desde la familia.
Resaltar la importancia de la igualdad de género con el reconocimiento de la historia.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre la igualdad de género. • Conjunto de recursos gráficos y didácticos sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia. • Conjunto de sesiones de divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.
Fomentar predicar con el ejemplo en la familia, desde cada rol.	<ul style="list-style-type: none"> • Guía sobre la importancia de los roles en la familia. • Conjunto de sesiones sobre el fortalecimiento de roles en la familia. • Banco de material didáctico para fomentar la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.
Instrucción sobre los roles en la familia.	
Reconocimiento de modelos a seguir según el rol familiar.	
Reconocimiento de mujeres en STEM.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre mujeres STEM (antes y ahora). • Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).
Estimulación al empoderamiento de los padres de familia, como primeros y más influyentes en las elecciones de participación de sus hijas.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre el empoderamiento de los padres de familia. • Conjunto de sesiones enfocadas en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.

PASO 5: Estructura Analítica del Proyecto

Por medio de la Estructura Analítica del Proyecto (EAP) se esquematiza la información del proyecto que se tiene hasta este punto, es decir, los resultados de: el árbol de problemas, el árbol de objetivos y el análisis de alternativas. Con esto se demuestra la relación existente entre acciones, los objetivos y las alternativas óptimas, determinando la coherencia y la congruencia del proyecto hasta este punto. Se esquematiza teniendo en cuenta:

- **Fines:** Son los mismo del árbol de objetivos y se refieren al impacto o contribución que se logra al conseguir el propósito del proyecto.
- **Propósito:** Es el mismo objetivo central del árbol de objetivos.
- **Componentes:** Son los entregables o productos del proyecto y son los mismos que resultaron del análisis de alternativas.
- **Actividades:** Se refiere a la segregación o las subdivisiones de los componentes.

Así entonces, ya se tienen las tres primeras partes de la EAP. Ahora es necesario establecer las diferentes actividades que se requieren para cumplir cada componente, las cuales se presentan en la tabla 11.

Tabla 11. Componentes y actividades.

Componente o Producto	Actividades	Uso en InFamiSTEM
Banco de información sobre conceptos básicos de STEM.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de sesiones de formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia.	Preparación guion para las sesiones.	Planificación
	Elaboración de sesiones (videos).	Planificación
	Emisión de sesiones (canal).	Implementación
	Retroalimentación de las sesiones (redes)	Implementación
Banco de información sobre STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM.	Determinar material para divulgación de la información.	Planificación
	Emplear material para divulgación de la información.	Implementación
Difusión de información sobre STEM en las plataformas sociales digitales del programa.	Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Planificación
	Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Implementación
Banco de información sobre la igualdad y motivación en STEM.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de sesiones de motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.	Preparación guion para las sesiones.	Planificación
	Elaboración de sesiones (videos).	Planificación
	Emisión de sesiones (canal).	Implementación
	Retroalimentación de las sesiones (redes)	Implementación

Banco de información sobre la importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de sesiones de promoción sobre el trato igualitario desde la familia.	Preparación guion para las sesiones.	Planificación
	Elaboración de sesiones (videos).	Planificación
	Emisión de sesiones (canal).	Implementación
	Retroalimentación de las sesiones (redes)	Implementación
Banco de información sobre la igualdad de género.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de recursos gráficos y didácticos sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.	Determinar material para divulgación de la información.	Planificación
	Emplear material para divulgación de la información.	Implementación
Conjunto de sesiones de divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.	Preparación guion para las sesiones.	Planificación
	Elaboración de sesiones (videos).	Planificación
	Emisión de sesiones (canal).	Implementación
	Retroalimentación de las sesiones (redes).	Implementación
Guía sobre la importancia de los roles en la familia.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de sesiones sobre el fortalecimiento de roles en la familia.	Preparación guion para las sesiones.	Planificación
	Elaboración de sesiones (videos).	Planificación
	Emisión de sesiones (canal).	Implementación
	Retroalimentación de las sesiones (redes).	Implementación
Banco de material didáctico para fomentar la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.	Determinar material para divulgación de la información.	Planificación
	Emplear material para divulgación de la información.	Implementación
Banco de información sobre mujeres STEM (antes y ahora).	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).	Preparación conversatorios.	Planificación
	Elaboración de conversatorios (videos).	Planificación
	Emisión de conversatorios (canal).	Implementación
	Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Implementación
Banco de información sobre el empoderamiento de los padres de familia.	Recopilación y organización de información.	Planificación
	Síntesis de la información.	Planificación
	Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Planificación
Conjunto de sesiones con enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.	Preparación guion para las sesiones.	Planificación
	Elaboración de sesiones (videos).	Planificación
	Emisión de sesiones (canal).	Implementación
	Retroalimentación de las sesiones (redes).	Implementación

Teniendo en cuenta que ya se tienen los fines, el propósito, los componentes y las actividades, se realiza el esquema de la Estructura Analítica del Proyecto (Figura 7).

Figura 7. Estructura Analítica del Proyecto.

PASO 6: Resumen Narrativo

El resumen narrativo corresponde a la primera columna de la Matriz de Marco Lógico, donde se detallan: fines, propósito, componentes y actividades.

➤ **Actividad 1. Pasar de la Estructura Analítica del Proyecto al Resumen Narrativo:**

Teniendo en cuenta la información suministrada en la EAP se organiza en columna de objetivos. Dando correspondencia numérica a cada uno de los componentes con sus respectivas actividades (Tabla 12).

Tabla 12. Resumen Narrativo.

Columna de Objetivos		
<u>FIN</u>		
F.1. Mayor interés y confianza de las niñas.		
F.2. Motivación familiar para interesarse en STEM.		
F.3. Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.		
F.4. Existencia de identidad científica en la familia.		
<u>PROPÓSITO</u>		
P. Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.		
<u>COMPONENTES</u>		
C.1. Banco de información sobre:		
a) Conceptos básicos de STEM.		
b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM.		
c) La igualdad y motivación en STEM.		
d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género.		
e) La igualdad de género.		
f) Mujeres STEM (antes y ahora).		
g) El empoderamiento de los padres de familia.		
C.2. Conjunto de sesiones de:		
a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia.		
b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.		
c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia.		
d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.		
e) Fortalecimiento de roles en la familia.		
f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.		
C.3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos:		
a) Para divulgar información sobre STEM.		
b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.		
C.4. Banco de material didáctico para fomentar la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.		
C.5. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.		
C.6. Guía sobre la importancia de los roles en la familia.		
C.7. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).		
<u>ACTIVIDADES</u>		
A.1.1 Recopilación y organización de información.		
A.1.2 Síntesis de la información.		
A.1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.		
A.2.1 Preparación guion para las sesiones.		
A.2.2 Elaboración de sesiones (videos).		
A.2.3 Emisión de sesiones (canal).		
A.2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).		

<p>A.3.1 Determinar material para divulgación de la información. A.3.2 Emplear material para divulgación de la información. A.4.1 Determinar material para divulgación de la información. A.4.2 Emplear material para divulgación de la información. A.5.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales. A.5.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa). A.6.1 Recopilación y organización de información. A.6.2 Síntesis de la información. A.6.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada. A.7.1 Preparación conversatorios. A.7.2 Elaboración de conversatorios (videos). A.7.3 Emisión de conversatorios (canal). A.7.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).</p>			
---	--	--	--

➤ **Actividad 2. Evaluar el Resumen Narrativo:**

La evaluación del Resumen Narrativo en este punto se determina contestando afirmativa o negativamente, las siguientes condiciones (Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005):

- Las actividades especificadas para cada componente son necesarias para producir el componente.
- Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto.
- No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito del proyecto.
- Si se logra el propósito del proyecto, contribuirá al fin.
- Se indican claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades.
- El fin contribuye a la situación problemática abordada en el proyecto.

Realizando la evaluación del resumen narrativo (Tabla 13), se tiene que:

Tabla 13. Evaluación del Resumen Narrativo.

Condiciones	Si	No
Las actividades especificadas para cada componente son necesarias para producir el componente.	X	
Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto.	X	
No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito del proyecto.		X
Si se logra el propósito del proyecto, contribuirá al fin.	X	
Se indican claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades.	X	
El fin contribuye a la situación problemática abordada en el proyecto.	X	

PASO 7: Indicadores Objetivamente Verificables

➤ **Actividad 1. Lista de indicadores:**

Se definen los indicadores por cada ítem del Resumen Narrativo, es decir para cada fin, propósito, componente y actividad. Cada indicador debe detallar: el grupo meta (¿Para quién?), la cantidad (¿Cuánto?), la calidad (¿De qué tipo? ó ¿Cómo?), el tiempo (¿Cuándo?) y el lugar o área (¿Dónde?) (Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005).

Para definir los indicadores se tienen en cuenta los cinco cuestionamientos, organizando la información en la tabla 14.

Tabla 14. Definición de los indicadores.

	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Indicador definido	Quién	Cuánto	Cómo	Cuándo	Dónde
Fin	F.1. Mayor interés y confianza de las niñas.	Participación de las niñas en STEM, conforme su confianza e interés.	En los primeros 6 meses después de finalizado el programa, aumentar 80% la participación de las niñas en STEM, conforme a su confianza e interés.	Niñas	Igual o mayor al 80%	Aumento de participación en STEM, conforme a la confianza e interés de las niñas	6 meses después de finalizado el programa	Colegio
	F.2. Motivación familiar para interesarse en STEM.	Motivación familiar para interesarse en STEM.	1 año después de finalizado el programa, el 95% de las familias aumentan la motivación que genera que las niñas se interesen en STEM.	Familia	95%	Motivación por parte de la familia que genere interés en STEM	1 año después de finalizado el programa	Casa (Familia)
	F.3. Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.	Formación igualitaria en STEM donde los niños aporten a la participación de las niñas en STEM.	Aumentar en un 80% la promoción de formación igualitaria en STEM desde la familia, para que los niños en los primeros 6 meses después de finalizado el programa aporten a la participación de las niñas en STEM.	Niños	80%	Promover formación igualitaria en STEM desde la familia	6 meses después de finalizado el programa	Colegio y casa (familia)
	F.4. Existencia de identidad científica en la familia.	Fomento de identidad científica desde la familia.	En el primer año después de finalizado el programa, el 80% de las familias fomenta	Familia	80%	Fomentar la identidad científica desde la familia	1 año después de finalizado	Casa (familia)

			una identidad científica.				el programa	
Propósito	P. Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Apoyo de las familias para que las niñas participen en STEM.	Al finalizar el programa el 80% de las familias participantes, presentan apoyo a las niñas para que participen en STEM.	Familia	80%	La familia presenta apoyo para que las niñas participen en STEM.	Al finalizar el programa	Casa (Familia)
Componente	C.1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación en STEM. d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. e) La igualdad de género. f) Mujeres STEM (antes y ahora). g) El empoderamiento de los padres de familia.	Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.	Tener el 100% del banco de información sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM. Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Recopilar y organizar información sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.	Durante y al finalizar el programa	Academia
		Compendio de datos sobre igualdad en la familia, igualdad de género y empoderamiento familiar.	Tener el 100% del banco de información sobre igualdad en la familia, igualdad de género y empoderamiento familiar. Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Recopilar y organizar información sobre igualdad en la familia, igualdad de género y empoderamiento familiar.	Durante y al finalizar el programa	Academia
	C.2. Conjunto de sesiones de: a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia. b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM. c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia. d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia. e) Fortalecimiento de roles en la familia.	Compendio de videos consecutivos (sesiones) dirigidos a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% de las sesiones (videos) dirigidas a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM	Docente líder y familia	100%	Realizar videos consecutivos (sesiones) dirigidos a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas digitales (Facebook, YouTube, Canales de WhatsApp)

	f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.							
	C.3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos: a) Para divulgar información sobre STEM. b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.	Recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia.	Tener el 100% de recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia, durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Crear y ajustar recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia.	Durante y al finalizar el programa	Academia
	C.4. Banco de material didáctico para fomentar la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.	Compendio de material didáctico que fomente la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.	Tener el 100% del banco de material didáctico que fomente la importancia del ejemplo desde cada rol familiar. Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Recopilar y organizar material didáctico que fomente la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.	Durante y al finalizar el programa	Academia
	C.5. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.	Difusión de información sobre STEM en plataformas digitales.	Tener el 100% de la información sobre STEM difundida en diferentes plataformas digitales, durante el desarrollo del programa.	Docente líder y familia	100%	Difundir información sobre STEM dirigida a los padres de familia	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)
	C.6. Guía sobre la importancia de los roles en la familia.	Compendio de material sobre la importancia de los roles en la familia.	Tener el 100% de material sobre la importancia de los roles en la familia, durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Recopilar y organizar sobre la importancia de los roles en la familia.	Durante y al finalizar el programa	Academia
	C.7. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).	Compendio de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir), durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Realizar videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir).	Durante y al finalizar el programa	Plataformas digitales (Facebook, YouTube, Canales de WhatsApp)
Actividad	A.1.1 Recopilación y organización de información.	Recopilación y organización de información (según C1).	Tener el 100% recopilada y organizada la información (según	Docente líder	100%	Recopilar y organizar información (según C1).	Durante y al finalizar el programa	Academia

			C1). Durante la ejecución del programa.					
A.1.2 Síntesis de la información.	Síntesis de la información (según C1).	Tener el 100% la síntesis de la información (según C1). Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Sintetizar información (según C1).	Durante y al finalizar el programa	Academia	
A.1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C1).	Tener el 100% material para difundir la información (según C1). Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Elaborar material para difundir información (según C1).	Durante y al finalizar el programa	Academia	
A.2.1 Preparación guion para las sesiones.	Preparación guion para las sesiones, según objetivo del programa.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la preparación de guion para realizar videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Docente líder	100%	Preparar guion para realizar videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Durante y al finalizar el programa	Academia	
A.2.2 Elaboración de sesiones (videos).	Elaboración de sesiones (videos), según objetivo del programa, según objetivo del programa.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la elaboración de videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Docente líder	100%	Elaborar videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Durante y al finalizar el programa	Plataformass digitales	
A.2.3 Emisión de sesiones (canal).	Emisión de sesiones (canal), según objetivo del programa.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Docente líder	100%	Emitir videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)	
A.2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	Retroalimentación de las sesiones (redes), según objetivo del programa.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	Docente líder y Familia	100%	Evaluar las sesiones emitidas, según objetivo del programa.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)	
A.3.1 Determinar material para divulgación de la información.	Determinar material para divulgación de la información (según C3).	Tener el 100% del material para divulgación de información (según C3), durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Determinar material para divulgación de información (según C3).	Durante y al finalizar el programa	Academia	

	A.3.2 Emplear material para divulgación de la información.	Emplear material para divulgación de la información (según C3).	Tener el 100% empleado el material para divulgación de información (según C3), durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Emplear material para divulgación de información (según C3).	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)
	A.4.1 Determinar material para divulgación de la información.	Determinar material para divulgación de la información (según C4).	Tener el 100% del material para divulgación de información (según C4), durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Determinar material para divulgación de información (según C4).	Durante y al finalizar el programa	Academia
	A.4.2 Emplear material para divulgación de la información.	Emplear material para divulgación de la información (según C4).	Tener el 100% empleado el material para divulgación de información (según C4), durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Emplear material para divulgación de información (según C4).	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)
	A.5.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Tener el 100% de perfiles creados en diferentes plataformas sociales digitales, durante el desarrollo del programa.	Docente líder	100%	Creación de perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)
	A.5.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% el empleo de plataformas digitales para difundir información del mismo.	Docente líder y familia	100%	Emplear plataformas digitales para difundir información del programa.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)
	A.6.1 Recopilación y organización de información.	Recopilación y organización de información (según C6).	Tener el 100% recopilada y organizada la información (según C6). Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Recopilar y organizar información (según C6).	Durante y al finalizar el programa	Academia
	A.6.2 Síntesis de la información.	Síntesis de la información (según C6).	Tener el 100% la síntesis de la información (según C6). Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Sintetizar información (según C6).	Durante y al finalizar el programa	Academia

	A.6.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C6).	Tener el 100% material para difundir la información (según C6). Durante la ejecución del programa.	Docente líder	100%	Elaborar material para difundir información (según C6).	Durante y al finalizar el programa	Academia
	A.7.1 Preparación conversatorios.	Preparación conversatorios con mujeres STEM.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la preparación de los conversatorios con mujeres STEM.	Docente líder y Mentoras	100%	Preparar conversatorios con mujeres STEM.	Durante y al finalizar el programa	Academia
	A.7.2 Elaboración de conversatorios (videos).	Elaboración de conversatorios con mujeres STEM (videos).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la elaboración de videos según conversatorios con mujeres STEM.	Docente líder y Mentoras	100%	Elaborar videos según conversatorios con mujeres STEM.	Durante y al finalizar el programa	Plataformass digitales
	A.7.3 Emisión de conversatorios (canal).	Emisión de conversatorios con mujeres STEM (canal).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos según conversatorios con mujeres STEM.	Docente líder y Mentoras	100%	Emitir videos según conversatorios con mujeres STEM.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)
	A.7.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Retroalimentación de los conversatorios con mujeres STEM (redes).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos según conversatorios con mujeres STEM.	Docente líder y Familia	100%	Evaluar los conversatorios emitidos con mujeres STEM.	Durante y al finalizar el programa	Plataformas sociales digitales (YouTube, Facebook, Canales de WhatsApp)

➤ **Actividad 2. Fijar los criterios de selección:**

Para optimizar el número de indicadores se consideran los criterios establecidos por la Oficina de Evaluación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP)(Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005. p. 87), los cuales corresponden respectivamente a:

- **A:** El sentido del indicador es claro.
- **B:** Existe información disponible o se puede recolectar fácilmente.
- **C:** El indicador es tangible y se puede observar.
- **D:** La tarea de recolectar datos está al alcance de la dirección del proyecto y no requiere expertos para su análisis.
- **E:** El indicador es lo bastante representativo para el ítem del resumen que se referencia o el conjunto de resultados esperados.

Dada la intencionalidad del programa, se considerando dos criterios adicionales:

- **F:** Es posible alcanzar el indicador, es decir que la meta es realista.
- **G:** El indicador es independiente, es decir que no es una medida del medio utilizado para alcanzar el objetivo, sino una medida del objetivo alcanzado. Además, el indicador no está relacionado con ningún otro.

➤ **Actividad 3. Filtrar los indicadores:**

Teniendo en cuenta los criterios determinados, se organiza una matriz con la lista de indicadores. Cada indicador es evaluado según el respectivo criterio, donde se otorga un valor de 1 si lo cumple o 0 si no lo cumple. De esta manera se realiza la respectiva ponderación para la selección de indicadores, según el puntaje total obtenido (Tabla 15).

Tabla 15. Ponderación para selección de indicadores.

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Criterios							Puntaje Total
			A	B	C	D	E	F	G	
Fin	F.1. Mayor interés y confianza de las niñas.	Participación de las niñas en STEM, conforme su confianza e interés.	1	1	1	1	1	1	1	7
	F.2. Motivación familiar para interesarse en STEM.	Motivación familiar para interesarse en STEM.	1	1	1	1	1	1	1	7
	F.3. Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.	Formación igualitaria en STEM donde los niños aporten a la participación de las niñas en STEM.	1	1	1	1	0	1	1	6
	F.4. Existencia de identidad científica en la familia.	Fomento de identidad científica desde la familia.	1	1	0	1	1	1	1	6
Propósito	P. Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Apoyo de las familias para que las niñas participen en STEM.	1	1	1	1	1	1	1	7
Componente	C.1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación	Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.	1	1	1	1	1	1	1	7

A.2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	Retroalimentación de las sesiones (redes), según objetivo del programa.	1	1	1	1	1	1	1	7
A.3.1 Determinar material para divulgación de la información.	Determinar material para divulgación de la información (según C3).	1	1	1	1	1	1	1	7
A.3.2 Emplear material para divulgación de la información.	Emplear material para divulgación de la información (según C3).	1	1	1	1	1	1	1	7
A.4.1 Determinar material para divulgación de la información.	Determinar material para divulgación de la información (según C4).	0	1	1	1	0	1	0	4
A.4.2 Emplear material para divulgación de la información.	Emplear material para divulgación de la información (según C4).	0	1	1	1	0	1	0	4
A.5.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	1	1	1	1	1	1	1	7
A.5.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	1	1	1	1	1	1	1	7
A.6.1 Recopilación y organización de información.	Recopilación y organización de información (según C6).	0	1	1	1	0	1	0	4
A.6.2 Síntesis de la información.	Síntesis de la información (según C6).	0	1	1	1	0	1	0	4
A.6.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C6).	0	1	1	1	0	1	0	4
A.7.1 Preparación conversatorios.	Preparación conversatorios con mujeres STEM.	1	1	1	1	1	1	1	7
A.7.2 Elaboración de conversatorios (videos).	Elaboración de conversatorios con mujeres STEM (videos).	1	1	1	1	1	1	1	7
A.7.3 Emisión de conversatorios (canal).	Emisión de conversatorios con mujeres STEM (canal).	1	1	1	1	1	1	1	7
A.7.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Retroalimentación de los conversatorios con mujeres STEM (redes).	1	1	1	1	1	1	1	7
PUNTAJES = 6 ó 7 (Indicadores Seleccionados)									
PUNTAJES ≤ 5 (Indicadores No Seleccionados)									

➤ **Actividad 4. Ubicar indicadores elegidos en la Matriz de Marco Lógico:**

Al seleccionar solo los indicadores con mayor puntaje, se evidencia que los indicadores correspondientes a los componentes y actividades 4 y 6, respectivamente no han sido seleccionados. Por lo cual se hace necesario realizar un ajuste en dichos componentes y en sus respectivas actividades, los cuales son:

- **C.4.** Banco de material didáctico para fomentar la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.
 - **A.4.1** Determinar material para divulgación de la información.
 - **A.4.2** Emplear material para divulgación de la información.
- **C.6.** Guía sobre la importancia de los roles en la familia.

- **A.6.1** Recopilación y organización de información.
- **A.6.2** Síntesis de la información.
- **A.6.3** Elaborar material para difusión de la información recopilada.

Así entonces, dada la finalidad del componente 4 y el componente 6, se ajustan e integran en el componente 1, quedando el componente 1 (C1) y sus respectivos indicadores de la siguiente manera:

COMPONENTE 1 (C.1.):

Banco de información sobre:

- a) Conceptos básicos de STEM.
- b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM.
- c) La igualdad y motivación en STEM.
- d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género.
- e) La igualdad de género.
- f) Mujeres STEM (antes y ahora).
- g) El empoderamiento de los padres de familia.
- h) Roles familiares (relevancia y modelos).

INDICADORES (C.1.):

- Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.
- Compendio de datos sobre igualdad en la familia, igualdad de género, empoderamiento y roles familiares.

En la siguiente tabla (Tabla 16), se presenta la ubicación de los indicadores en la Matriz de Marco Lógico, teniendo en cuenta el ajuste realizado.

Tabla 16. Ubicación de los indicadores seleccionados en la Matriz de Marco Lógico.

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador		
Fin	Mayor interés y confianza de las niñas.	Participación de las niñas en STEM, conforme su confianza e interés.		
	Motivación familiar para interesarse en STEM.	Motivación familiar para interesarse en STEM.		
	Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.	Formación igualitaria en STEM donde los niños aporten a la participación de las niñas en STEM.		
	Existencia de identidad científica en la familia.	Fomento de identidad científica desde la familia.		
Propósito	Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Apoyo de las familias para que las niñas participen en STEM.		
Componente	1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación en STEM. d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. e) La igualdad de género. f) Mujeres STEM (antes y ahora). g) El empoderamiento de los padres de familia. h) Roles familiares (relevancia y modelos).	Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.		
		Compendio de datos sobre igualdad en la familia, igualdad de género, empoderamiento y roles familiares.		

	<p>2. Conjunto de sesiones de:</p> <p>a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia.</p> <p>b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.</p> <p>c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia.</p> <p>d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.</p> <p>e) Fortalecimiento de roles en la familia.</p> <p>f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.</p>	<p>Compendio de videos consecutivos (sesiones) dirigidos a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM.</p>		
	<p>3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos:</p> <p>a) Para divulgar información sobre STEM.</p> <p>b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.</p>	<p>Recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia.</p>		
	<p>4. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.</p>	<p>Difusión de información sobre STEM en plataformas digitales.</p>		
	<p>5. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).</p>	<p>Compendio de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir).</p>		
Actividad	<p>1.1 Recopilación y organización de información.</p>	<p>Recopilación y organización de información (según C1).</p>		
	<p>1.2 Síntesis de la información.</p>	<p>Síntesis de la información (según C1).</p>		
	<p>1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.</p>	<p>Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C1).</p>		
	<p>2.1 Preparación guion para las sesiones.</p>	<p>Preparación guion para las sesiones, según objetivo del programa.</p>		
	<p>2.2 Elaboración de sesiones (videos).</p>	<p>Elaboración de sesiones (videos), según objetivo del programa.</p>		
	<p>2.3 Emisión de sesiones (canal).</p>	<p>Emisión de sesiones (canal), según objetivo del programa.</p>		
	<p>2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).</p>	<p>Retroalimentación de las sesiones (redes), según objetivo del programa.</p>		
	<p>3.1 Determinar material para divulgación de la información.</p>	<p>Determinar material para divulgación de la información (según C3).</p>		
	<p>3.2 Emplear material para divulgación de la información.</p>	<p>Emplear material para divulgación de la información (según C3).</p>		
	<p>4.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.</p>	<p>Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.</p>		
	<p>4.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).</p>	<p>Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).</p>		
	<p>5.1 Preparación conversatorios.</p>	<p>Preparación conversatorios con mujeres STEM.</p>		
	<p>5.2 Elaboración de conversatorios (videos).</p>	<p>Elaboración de conversatorios con mujeres STEM (videos).</p>		
	<p>5.3 Emisión de conversatorios (canal).</p>	<p>Emisión de conversatorios con mujeres STEM (canal).</p>		
	<p>5.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).</p>	<p>Retroalimentación de los conversatorios con mujeres STEM (redes).</p>		

PASO 8: Medios de Verificación

Los medios de verificación se refieren a la obtención de la información a usar para los indicadores, es decir, que al emplear los medios de verificación se permite evaluar y monitorear los indicadores. Permitiendo así la supervisión y evaluación del proyecto, con el fin de observar el logro de la intervención.

➤ **Actividad 1. Precisar medio de verificación para cada indicador:**

Para determinar los medios de verificación, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Fuente de información: se refiere al origen de donde proviene la información.
- Método de recopilación: indica a cómo se obtiene la información.
- Responsable de recolección: hace referencia a quién recolecta, analiza y divulga la información (se define en las diferentes etapas).
- Método del análisis: apunta a la forma que se procesa la información.
- Frecuencia: se refiere a cada cuanto se va a obtener la información.

Se organiza la información como se presenta en la tabla 17.

Tabla 17. Medios de verificación por indicador.

Nombre del Indicador	Medios de Verificación				
	Fuente de información	Método de recopilación	Responsable de recolección	Método de Análisis	Frecuencia
Participación de las niñas en STEM, conforme su confianza e interés.	Listado de asistencia a actividades STEM	Registros de asistencia y actas	Docentes	Verificación y conteo de participación	Una sola vez
Motivación familiar para interesarse en STEM.	Encuestas y registros de las familias	Encuestas y actas de reuniones con las familias	Docente líder	Informe descriptivo	Una sola vez
Formación igualitaria en STEM donde los niños aporten a la participación de las niñas en STEM.	Listado de asistencia en actividades mixtas	Registros de asistencia y actas	Docentes	Verificación y conteo de participación	Una sola vez
Fomento de identidad científica desde la familia.	Encuesta y registros de las familias	Encuestas y actas de las reuniones con las familias	Docente líder	Informe descriptivo	Una sola vez
Apoyo de las familias para que las niñas participen en STEM.	Reportes de las familias	Entrevistas a las familias	Docente líder	Informe descriptivo	Una sola vez
Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.	Artículos y documentos sobre STEM	Consulta en bases de datos académicas	Docente líder	Consolidado de la información	Una sola vez
Compendio de datos sobre igualdad en la familia, igualdad de género, empoderamiento y roles familiares.	Artículos y documentos sobre igualdad de género y roles familiares	Consulta en bases académicas	Docente líder	Consolidado de la información	Una sola vez
Compendio de videos consecutivos (sesiones) dirigidos a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM.	Formato de videos elaborados	Elaboración, registro y síntesis de cada video	Docente líder	Verificación, conteo y descripción para cada video	2 veces por semana (durante 4 semanas)

Programa InFamiSTEM (Documento en Extenso)

Recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia.	Formato de recursos elaborados	Elaboración, registro y síntesis de cada recurso	Docente líder	Verificación, conteo y descripción para cada recurso	Una vez por semana (durante 4 semanas)
Difusión de información sobre STEM en plataformas digitales.	Registro de difusión	Revisión de acciones y registros	Docente líder	Verificación y conteo de difusión	Una vez por semana (durante 4 semanas)
Compendio de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir).	Formato de videos elaborados	Elaboración, registro y síntesis de cada video	Docente líder	Verificación, conteo y descripción para cada video	Semanal (durante 4 semanas)
Recopilación y organización de información (según C1).	Artículos y documentos sobre STEM	Consulta en bases de datos académicas	Docente líder	Consolidado de la información	Una sola vez
Síntesis de la información (según C1).	Informe	Organización de información consultada	Docente líder	Síntesis de información	Una sola vez
Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C1).	Registro de información	Síntesis de la información	Docente líder	Establecer información para difundir	Una sola vez
Preparación guion para las sesiones, según objetivo del programa.	Guion para cada video	Síntesis de la información establecida en dialogo	Docente líder	Informe descriptivo	4 semanales (durante 2 semanas)
Elaboración de sesiones (videos), según objetivo del programa.	Registro de cada video elaborado	Elaboración de cada video	Docente líder	Verificación y registro de cada video	4 semanales (durante 2 semanas)
Emisión de sesiones (canal), según objetivo del programa.	Registro emisión de cada video	Emisión de cada video	Docente líder	Verificación, conteo y descripción por cada emisión	2 veces por semana (durante 4 semanas)
Retroalimentación de las sesiones (redes), según objetivo del programa.	Encuestas diligenciadas y reportes de las familias	Encuestas en redes sociales	Docente líder	Informe descriptivo	Una vez por semana (durante 4 semanas)
Determinar material para divulgación de la información (según C3).	Síntesis información de recursos a emplear	Elaboración y registro de cada recurso	Docente líder	Descripción para cada recurso	2 veces por semana (durante 2 semanas)
Emplear material para divulgación de la información (según C3).	Formato de recursos empleados	Registro empleo de cada recurso	Docente líder	Verificación y conteo para cada recurso	Una vez por semana (durante 4 semanas)
Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Registro del programa en diferentes plataformas	Registro ingreso de sesión	Docente líder	Verificación y registro de perfiles	Una sola vez
Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Informe de difusión	Registro movimiento en plataformas digitales	Docente líder	Verificación y conteo de difusión	Un vez por semana (durante 4 semanas)
Preparación conversatorios con mujeres STEM.	Guion para cada video	Síntesis de la información establecida en dialogo	Docente líder y Mentoras	Informe descriptivo	2 semanales (durante 2 semanas)
Elaboración de conversatorios con mujeres STEM (videos).	Registro de cada video elaborado	Elaboración de cada video	Docente líder y Mentoras	Verificación y registro de cada video	2 semanales (durante 2 semanas)
Emisión de conversatorios con mujeres STEM (canal).	Registro emisión de cada video	Emisión de cada video	Docente líder	Verificación, conteo y descripción por cada emisión	Una vez por semana (durante 4 semanas)
Retroalimentación de los conversatorios con mujeres STEM (redes).	Encuestas diligenciadas y reportes de las familias	Encuestas en redes sociales	Docente líder	Informe descriptivo	Una vez por semana (durante 4 semanas)

- **Actividad 2. Ubicar los medios de verificación en la Matriz de Marco Lógico:** Teniendo en cuenta la información detallada en la Tabla 17, se procede a la ubicación de los medios de verificación en la Matriz de Marco Lógico (Tabla 18).

Tabla 18. Ubicación de los medios de verificación en la Matriz de Marco Lógico.

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación
Fin	Mayor interés y confianza de las niñas.	Participación de las niñas en STEM, conforme su confianza e interés.	Listado de asistencia y actas actividades STEM, según registros un semestre después de culminado el programa.
	Motivación familiar para interesarse en STEM.	Motivación familiar para interesarse en STEM.	Encuestas y registros de las familias según informes descriptivos un año después de finalizado el programa.
	Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.	Formación igualitaria en STEM donde los niños aporten a la participación de las niñas en STEM.	Listado de asistencia y actas actividades STEM, según registros un semestre después de culminado el programa.
	Existencia de identidad científica en la familia.	Fomento de identidad científica desde la familia.	Encuestas y registros de las familias según informes descriptivos un año después de finalizado el programa.
Propósito	Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Apoyo de las familias para que las niñas participen en STEM.	Reportes de las familias según encuestas realizadas a las familias.
Componente	1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación en STEM. d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. e) La igualdad de género. f) Mujeres STEM (antes y ahora). g) El empoderamiento de los padres de familia. h) Roles familiares (relevancia y modelos).	Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.	Consolidado de artículos y documentos sobre STEM.
	2. Conjunto de sesiones de: a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia. b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM. c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia. d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia. e) Fortalecimiento de roles en la familia. f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.	Compendio de datos sobre igualdad en la familia, igualdad de género, empoderamiento y roles familiares.	Consolidado de artículos y documentos sobre igualdad de género y roles familiares
	3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos: a) Para divulgar información sobre STEM. b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.	Compendio de videos consecutivos (sesiones) dirigidos a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM.	Formato de videos elaborados, verificados y consolidados para emisión 2 veces por semana.
		Recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia.	Formato de recursos elaborados, verificados y consolidados para difusión semanal.

	4. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.	Difusión de información sobre STEM en plataformas digitales.	Registro de difusión según acciones y registros semanales.	
	5. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).	Compendio de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir).	Formato de videos elaborados, verificados y consolidados para emisión semanal.	
Actividad	1.1 Recopilación y organización de información.	Recopilación y organización de información (según C1).	Consolidado de artículos y documentos sobre STEM.	
	1.2 Síntesis de la información.	Síntesis de la información (según C1).	Informe según síntesis de información consultada.	
	1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C1).	Registro de información para difundir.	
	2.1 Preparación guion para las sesiones.	Preparación guion para las sesiones, según objetivo del programa.	Guion para cada video (Total videos = 8).	
	2.2 Elaboración de sesiones (videos).	Elaboración de sesiones (videos), según objetivo del programa.	Registro de cada video elaborado según verificación y registro (Total videos = 8).	
	2.3 Emisión de sesiones (canal).	Emisión de sesiones (canal), según objetivo del programa.	Registro emisión de cada video según verificación y emisión dos veces por semana.	
	2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	Retroalimentación de las sesiones (redes), según objetivo del programa.	Encuestas diligenciadas y reportes semanales de las familias.	
	3.1 Determinar material para divulgación de la información.	Determinar material para divulgación de la información (según C3).	Síntesis información de recursos a emplear, dos veces por semana.	
	3.2 Emplear material para divulgación de la información.	Emplear material para divulgación de la información (según C3).	Formato de recursos empleados según verificación de cada recurso semanal.	
	4.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Registro del programa en diferentes plataformas.	
	4.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Informe de difusión según registro semanal del movimiento en plataformas digitales.	
	5.1 Preparación conversatorios.	Preparación conversatorios con mujeres STEM.	Guion para cada video (Total videos = 4).	
	5.2 Elaboración de conversatorios (videos).	Elaboración de conversatorios con mujeres STEM (videos).	Registro de cada video elaborado según verificación y registro (Total videos = 4).	
	5.3 Emisión de conversatorios (canal).	Emisión de conversatorios con mujeres STEM (canal).	Registro emisión de cada video según verificación y emisión semanal.	
	5.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Retroalimentación de los conversatorios con mujeres STEM (redes).	Encuestas diligenciadas y reportes semanales de las familias.	

PASO 9: Supuestos

Los supuestos son el último paso para el diligenciamiento de la Matriz del Marco Lógico y se refiere a los factores o condiciones para garantizar el éxito del proyecto. Entre las ventajas que se pueden considerar al determinar los supuestos, se tiene que permite identificar los riesgos y por tanto tener un plan para evitarlos.

➤ **Actividad 1. Definir los supuestos:**

Como factores de riesgo se consideran en este caso el financiero, político, social, ambiental, legal y tecnológico. Realizando la revisión de cada uno de los factores que se pueden presentar según para cada apartado del resumen analítico se presenta en

la tabla 19, donde se considera la siguiente nomenclatura para cada uno de los factores:

- **F:** Financiero.
- **P:** Político.
- **S:** Social.
- **A:** Ambiental.
- **L:** Legal.
- **T:** Tecnológico.

Tabla 19. Factores de riesgo.

Nivel	Resumen Narrativo	Factores de riesgo					
		F	P	S	A	L	T
Fin	Mayor interés y confianza de las niñas.			X			X
	Motivación familiar para interesarse en STEM.	X		X			X
	Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.			X			X
	Existencia de identidad científica en la familia.			X			X
Propósito	Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.			X			X
Componente	1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación en STEM. d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. e) La igualdad de género. f) Mujeres STEM (antes y ahora). g) El empoderamiento de los padres de familia. h) Roles familiares (relevancia y modelos).						X
	2. Conjunto de sesiones de: a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia. b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM. c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia. d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia. e) Fortalecimiento de roles en la familia. f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.			X		X	X
	3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos: a) Para divulgar información sobre STEM. b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.						
	4. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.	X		X		X	X
	5. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).			X		X	X
Actividad	1.1 Recopilación y organización de información.						
	1.2 Síntesis de la información.						
	1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.						
	2.1 Preparación guion para las sesiones.						
	2.2 Elaboración de sesiones (videos).					X	X
	2.3 Emisión de sesiones (canal).			X		X	X
	2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	X		X		X	X

3.1 Determinar material para divulgación de la información.						
3.2 Emplear material para divulgación de la información.						
4.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	X				X	X
4.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	X		X		X	X
5.1 Preparación conversatorios.			X		X	X
5.2 Elaboración de conversatorios (videos).			X		X	X
5.3 Emisión de conversatorios (canal).			X		X	X
5.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	X		X		X	X

➤ **Actividad 2. Seleccionar los supuestos**

Teniendo en cuenta los factores de riesgo analizados, se procede a seleccionar los supuestos según sea el caso (Tabla 20).

Tabla 20. Supuestos.

Nivel	Resumen Narrativo	Supuestos	Factores de riesgo					
			F	P	S	A	L	T
Fin	Mayor interés y confianza de las niñas.				X			X
	Motivación familiar para interesarse en STEM.		X		X			X
	Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.				X			X
	Existencia de identidad científica en la familia.				X			X
Propósito	Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Los contextos familiares permiten el acercamiento a nuevos conocimientos por medio del uso de la tecnología.			X			X
Componente	1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación en STEM. d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. e) La igualdad de género. f) Mujeres STEM (antes y ahora). g) El empoderamiento de los padres de familia. h) Roles familiares (relevancia y modelos).							X
	2. Conjunto de sesiones de: a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia. b) Motivación a los padres de	La elaboración y videos con carácter formativo se realiza bajo la normatividad actual y considerando el empleo de herramientas digitales de acceso sencillo y gratuito. Las familias participan activamente.			X		X	X

	familia, para proyectar a sus hijas en STEM. c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia. d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia. e) Fortalecimiento de roles en la familia. f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.							
	3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos: a) Para divulgar información sobre STEM. b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.							
	4. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.	La difusión de información se realiza considerando la normatividad vigente y empleando plataformas digitales de uso sencillo y gratuito, las familias reciben el 100% de la información.	X	X	X	X		
	5. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).	La elaboración y videos con carácter informativo y en estilo de conversatorios, se realiza bajo la normatividad actual y considerando el empleo de herramientas digitales de acceso sencillo y gratuito. Las familias participan activamente.		X	X	X		
Actividad	1.1 Recopilación y organización de información.							
	1.2 Síntesis de la información.							
	1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.							
	2.1 Preparación guion para las sesiones.							
	2.2 Elaboración de sesiones (videos).	Se emplean herramientas tecnológicas de acceso sencillo y gratuito.				X	X	
	2.3 Emisión de sesiones (canal).	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito, donde las familias acceden a ver las sesiones de manera permanente.		X	X	X	X	
	2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito y las familias participan activamente.	X	X	X	X	X	
	3.1 Determinar material para divulgación de la información.							
	3.2 Emplear material para divulgación de la información.							
	4.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito.	X			X	X	
	4.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito y las familias reciben el 100% de la información.	X	X	X	X	X	
	5.1 Preparación conversatorios.			X	X	X	X	
	5.2 Elaboración de conversatorios (videos).	Se emplean herramientas tecnológicas de acceso sencillo y gratuito.		X	X	X	X	
	5.3 Emisión de conversatorios (canal).	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito, donde las		X	X	X	X	

	familias acceden a ver los conversatorios de manera permanente.						
5.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito y las familias participan activamente.	X		X		X	X

➤ **Actividad 3. Redactar los supuestos en la Matriz de Marco Lógico:**

A partir de la información determinada en la tabla 20, se procede a ubicar los supuestos en la Matriz de Marco Lógico y por tanto completando dicha matriz (Tabla 21).

Tabla 21. Matriz de Marco Lógico.

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mayor interés y confianza de las niñas.	Participación de las niñas en STEM, conforme su confianza e interés.	Listado de asistencia y actas actividades STEM, según registros un semestre después de culminado el programa.	
	Motivación familiar para interesarse en STEM.	Motivación familiar para interesarse en STEM.	Encuestas y registros de las familias según informes descriptivos un año después de finalizado el programa.	
	Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.	Formación igualitaria en STEM donde los niños aporten a la participación de las niñas en STEM.	Listado de asistencia y actas actividades STEM, según registros un semestre después de culminado el programa.	
	Existencia de identidad científica en la familia.	Fomento de identidad científica desde la familia.	Encuestas y registros de las familias según informes descriptivos un año después de finalizado el programa.	
Propósito	Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Apoyo de las familias para que las niñas participen en STEM.	Reportes de las familias según encuestas realizadas a las familias.	Los contextos familiares permiten el acercamiento a nuevos conocimientos por medio del uso de la tecnología.
Componente	1. Banco de información sobre: a) Conceptos básicos de STEM. b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. c) La igualdad y motivación en STEM. d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. e) La igualdad de género. f) Mujeres STEM (antes y ahora). g) El empoderamiento	Compendio de datos sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM.	Consolidado de artículos y documentos sobre STEM.	
		Compendio de datos sobre igualdad en la familia, igualdad de género, empoderamiento y roles familiares.	Consolidado de artículos y documentos sobre igualdad de género y roles familiares	

	de los padres de familia. h) Roles familiares (relevancia y modelos).			
	<p>2. Conjunto de sesiones de:</p> <p>a) Formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia.</p> <p>b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.</p> <p>c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia.</p> <p>d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.</p> <p>e) Fortalecimiento de roles en la familia.</p> <p>f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.</p>	Compendio de videos consecutivos (sesiones) dirigidos a los padres de familia, para promover la participación de las niñas en STEM.	Formato de videos elaborados, verificados y consolidados para emisión 2 veces por semana.	La elaboración y videos con carácter formativo se realiza bajo la normatividad actual y considerando el empleo de herramientas digitales de acceso sencillo y gratuito. Las familias participan activamente.
	<p>3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos:</p> <p>a) Para divulgar información sobre STEM.</p> <p>b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.</p>	Recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde la familia.	Formato de recursos elaborados, verificados y consolidados para difusión semanal.	
	<p>4. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.</p>	Difusión de información sobre STEM en plataformas digitales.	Registro de difusión según acciones y registros semanales.	La difusión de información se realiza considerando la normatividad vigente y empleando plataformas digitales de uso sencillo y gratuito, las familias reciben el 100% de la información.
	<p>5. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).</p>	Compendio de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir).	Formato de videos elaborados, verificados y consolidados para emisión semanal.	La elaboración y videos con carácter informativo y en estilo de conversatorios, se realiza bajo la normatividad actual y considerando el empleo de herramientas digitales de acceso sencillo y gratuito. Las familias participan activamente.
Actividad	<p>1.1 Recopilación y organización de información.</p>	Recopilación y organización de información (según C1).	Consolidado de artículos y documentos sobre STEM.	
	<p>1.2 Síntesis de la información.</p>	Síntesis de la información (según C1).	Informe según síntesis de información consultada.	
	<p>1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.</p>	Elaborar material para difusión de la información recopilada (según C1).	Registro de información para difundir.	
	<p>2.1 Preparación guion para las sesiones.</p>	Preparación guion para las sesiones, según objetivo del programa.	Guion para cada video (Total videos = 8).	

	2.2 Elaboración de sesiones (videos).	Elaboración de sesiones (videos), según objetivo del programa.	Registro de cada video elaborado según verificación y registro (Total videos = 8).	Se emplean herramientas tecnológicas de acceso sencillo y gratuito.
	2.3 Emisión de sesiones (canal).	Emisión de sesiones (canal), según objetivo del programa.	Registro emisión de cada video según verificación y emisión dos veces por semana.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito, donde las familias acceden a ver las sesiones de manera permanente.
	2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	Retroalimentación de las sesiones (redes), según objetivo del programa.	Encuestas diligenciadas y reportes semanales de las familias.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito y las familias participan activamente.
	3.1 Determinar material para divulgación de la información.	Determinar material para divulgación de la información (según C3).	Síntesis información de recursos a emplear, dos veces por semana.	
	3.2 Emplear material para divulgación de la información.	Emplear material para divulgación de la información (según C3).	Formato de recursos empleados según verificación de cada recurso semanal.	
	4.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Registro del programa en diferentes plataformas.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito.
	4.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Informe de difusión según registro semanal del movimiento en plataformas digitales.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito y las familias reciben el 100% de la información.
	5.1 Preparación conversatorios.	Preparación conversatorios con mujeres STEM.	Guion para cada video (Total videos = 4).	
	5.2 Elaboración de conversatorios (videos).	Elaboración de conversatorios con mujeres STEM (videos).	Registro de cada video elaborado según verificación y registro (Total videos = 4).	Se emplean herramientas tecnológicas de acceso sencillo y gratuito.
	5.3 Emisión de conversatorios (canal).	Emisión de conversatorios con mujeres STEM (canal).	Registro emisión de cada video según verificación y emisión semanal.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito, donde las familias acceden a ver los conversatorios de manera permanente.
	5.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Retroalimentación de los conversatorios con mujeres STEM (redes).	Encuestas diligenciadas y reportes semanales de las familias.	Se hace uso de plataformas sociales digitales de acceso gratuito y las familias participan activamente.

PASO 10: Monitoreo y Evaluación

Se realiza con el fin de conocer como se está llevando a cabo el proyecto, es decir, tener una comparación entre lo que está ocurriendo (real) y lo que se planifico. El monitoreo permite tener un control del avance proyecto en su fase de ejecución, con el fin de ir determinando acciones para asegurar la continuidad y éxito del proyecto. Dicho control se determina según:

- **Eficiencia:** se refiere a realizar un seguimiento sobre las actividades que se están llevando a cabo, según los tiempos y objetivos propuestos.

- Eficacia: hace referencia al seguimiento de la lógica vertical, es decir, si las acciones producen los componentes y con estos a su vez se consigue el propósito.

Por su parte la evaluación hace mención de la reflexión que se realiza en un punto determinado del proyecto para conocer si esta funcionando. En esta etapa se tiene una visión global de lo que se ha realizado según los resultados obtenidos, permitiendo tener conclusiones generales.

Para realizar el seguimiento del programa InFamiSTEM se emplea la siguiente organización (Tabla 22), donde se relaciona los principales aspectos.

Tabla 22. Seguimiento Programa InfamiSTEM.

SEGUIMIENTO PROGRAMA InFamiSTEM											
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR DEFINIDO	CANT.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Fecha inicio programada	Fecha fin programada	Avance real (%)	Avance previsto (%)	Fecha inicio real	Fecha fin real	Estado	Observaciones / Notas / Avances
Mayor interés y confianza de las niñas.	En los primeros 6 meses después de finalizado el programa, aumentar 80% la participación de las niñas en STEM, conforme a su confianza e interés.		Listado de asistencia y actas actividades STEM, según registros un semestre después de culminado el programa.								
Motivación familiar para interesarse en STEM.	1 año después de finalizado el programa, el 95% de las familias aumentan la motivación que genera que las niñas se interesen en STEM.		Encuestas y registros de las familias según informes descriptivos un año después de finalizado el programa.								
Mayor inclusión de los niños para que ellos aporten en la participación de las niñas en STEM.	Aumentar en un 80% la promoción de formación igualitaria en STEM desde la familia, para que los niños en los primeros 6 meses después de finalizado el programa aporten a la participación de las niñas en STEM.		Listado de asistencia y actas actividades STEM, según registros un semestre después de culminado el programa.								
Existencia de identidad científica en la familia.	En el primer año después de finalizado el programa, el 80% de las familias fomenta una identidad científica.		Encuestas y registros de las familias según informes descriptivos un año después de finalizado el programa.								
Apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.	Al finalizar el programa el 80% de las familias participantes, presentan apoyo a las niñas para que participen en STEM.		Reportes de las familias según encuestas realizadas a las familias.								

Programa InFamiSTEM (Documento en Extenso)

1. Banco de información sobre:												
a) Conceptos básicos de STEM.	Tener el 100% del banco de información sobre STEM, ventajas, alcances, igualdad y motivación en STEM y modelos femeninos en STEM. Durante la ejecución del programa.	7	Consolidado de artículos y documentos sobre STEM.									
b) STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM.												
c) La igualdad y motivación en STEM.												
d) La importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género.												
e) La igualdad de género.												
f) Mujeres STEM (antes y ahora).												
g) El empoderamiento de los padres de familia.												
h) Roles familiares (relevancia y modelos).	Tener el 100% del banco de información sobre igualdad en la familia, igualdad de género, empoderamiento y roles familiares. Durante la ejecución del programa.	1	Consolidado de artículos y documentos sobre igualdad de género y roles familiares									
2. Conjunto de sesiones de:	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% de las sesiones (videos) dirigidas a los padres de familia, para	8	Formato de videos elaborados, verificados y consolidados para emisión 2 veces por semana.									
a) Formación básica												

sobre STEM, dirigido a padres de familia.	promover la participación de las niñas en STEM .										
b) Motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.											
c) Promoción sobre el trato igualitario desde la familia.											
d) Divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.											
e) Fortalecimiento de roles en la familia.											
f) Enfoque en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.											
3. Conjunto de recursos gráficos y didácticos:	Tener el 100% de recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM y sobre la igualdad de género promovida desde		Formato de recursos elaborados, verificados y consolidados para difusión semanal.								
a) Para divulgar información											

Programa InFamiSTEM (Documento en Extenso)

sobre STEM.	la familia, durante el desarrollo del programa.										
b) Sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia.											
4. Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.	Tener el 100% de la información sobre STEM difundida en diferentes plataformas digitales, durante el desarrollo del programa.		Registro de difusión según acciones y registros semanales.								
5. Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% de videos sobre conversatorios con mujeres STEM (modelos a seguir), durante el desarrollo del programa.	4	Formato de videos elaborados, verificados y consolidados para emisión semanal.								
1.1 Recopilación y organización de información.	Tener el 100% recopilada y organizada la información (según C1). Durante la ejecución del programa.		Consolidado de artículos y documentos sobre STEM.								
1.2 Síntesis de la información.	Tener el 100% la síntesis de la información (según C1). Durante la ejecución del programa.		Informe según síntesis de información consultada.								
1.3 Elaborar material para difusión de la información recopilada.	Tener el 100% material para difundir la información (según C1). Durante la ejecución del programa.		Registro de información para difundir.								
2.1 Preparación guion para las sesiones.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la preparación de guion para realizar videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	8	Guion para cada video (Total videos = 8).								

Programa InFamiSTEM (Documento en Extenso)

2.2 Elaboración de sesiones (videos).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la elaboración de videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	8	Registro de cada video elaborado según verificación y registro (Total videos = 8).									
2.3 Emisión de sesiones (canal).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	8	Registro emisión de cada video según verificación y emisión dos veces por semana.									
2.4 Retroalimentación de las sesiones (redes).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos consecutivos (sesiones), según objetivo del programa.	8	Encuestas diligenciadas y reportes semanales de las familias.									
3.1 Determinar material para divulgación de la información.	Tener el 100% del material para divulgación de información (según C3), durante el desarrollo del programa.		Síntesis información de recursos a emplear, dos veces por semana.									
3.2 Emplear material para divulgación de la información.	Tener el 100% empleado el material para divulgación de información (según C3), durante el desarrollo del programa.		Formato de recursos empleados según verificación de cada recurso semanal.									
4.1 Crear perfiles para el programa en diferentes plataformas digitales.	Tener el 100% de perfiles creados en diferentes plataformas sociales digitales, durante el desarrollo del programa.		Registro del programa en diferentes plataformas.									
4.2 Emplear plataformas digitales para difundir información (a nombre del programa).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% el empleo de plataformas digitales para difundir información del mismo.		Informe de difusión según registro semanal del movimiento en plataformas digitales.									

Programa InFamiSTEM (Documento en Extenso)

5.1 Preparación conversatorios.	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la preparación de los conversatorios con mujeres STEM.	4	Guion para cada video (Total videos = 4).									
5.2 Elaboración de conversatorios (videos).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la elaboración de videos según conversatorios con mujeres STEM.	4	Registro de cada video elaborado según verificación y registro (Total videos = 4).									
5.3 Emisión de conversatorios (canal).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos según conversatorios con mujeres STEM.	4	Registro emisión de cada video según verificación y emisión semanal.									
5.4 Retroalimentación de los conversatorios (redes).	Durante la ejecución del programa se tiene el 100% la emisión de videos según conversatorios con mujeres STEM.	4	Encuestas diligenciadas y reportes semanales de las familias.									
						0%	0%					

El desarrollo de la Metodología del Marco Lógico permite obtener el diseño del programa estructurado y diseñado en síntesis de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

InFamiSTEM: Familias influenciadoras en STEM constructoras de un futuro igualitario.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

El programa "InFamiSTEM" está diseñado para promover la participación de las niñas en áreas STEM, centrándose en el papel fundamental de la influencia familiar. A través de una serie de sesiones de video interactivas y participativas, emitidas en plataformas sociales digitales, las familias explorarán conceptos básicos de STEM, entenderán las ventajas y alcances de las disciplinas STEM, y aprenderán sobre la importancia de la igualdad de género y la motivación en STEM. Se abordarán las tres categorías principales identificadas en nuestra investigación: la identidad científica, donde se explorará cómo las niñas pueden desarrollar una identidad sólida en STEM; los estereotipos de género, que serán desafiados al resaltar el papel de las mujeres en la historia de STEM; y la equidad y acceso, donde se empoderará a los padres para desempeñar un papel activo en el fomento del interés y la participación de sus hijas en STEM.

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

A nivel mundial, diversos estudios referencian que existe subrepresentación de las mujeres en las áreas STEM, lo cual repercute en el desarrollo de la sociedad y en la igualdad de oportunidades a las que puedan acceder; por ello, es importante promover la participación de las mujeres en STEM. Por lo general, la participación de las niñas y mujeres en las áreas STEM se ha promovido desde el fortalecimiento a nivel individual. Sin embargo, al considerar el modelo de marco ecológico, se observa que existe gran influencia desde el ámbito familiar para que las niñas se interesen por las áreas STEM. La familia es uno de los principales factores que contribuyen en las desigualdades de participación, la progresión y los logros de las niñas y las mujeres en las áreas STEM. Pues, la evidencia revela que las actitudes y la eficacia personal de las niñas en relación con las materias STEM están fuertemente influenciadas por el entorno de su familia más cercana, especialmente los padres; pero también por el contexto social más amplio, donde las investigaciones no han centrado su interés (Bello, 2020; Castro y Rico, 2022; González, 2021; ONU, 2015; Rojas Tolosa, 2022; UNESCO, 2019).

En consecuencia, resulta interesante abarcar propuestas que aporten a la promoción desde la familia para lograr participación de las niñas en áreas STEM y por tanto al cierre de brechas horizontales para conseguir una igualdad de género; que sea tratada

en la actualidad y tenga repercusiones en el futuro de la comunidad (Bello y Estébanez, 2022) particularmente, entre los 10 y 13 años de edad, que corresponden a la etapa de transición de la primaria al bachillerato, donde se considera que los intereses de las niñas distan de las áreas STEM (Bello & Estébanez, 2022; Juvera & Hernández López, 2021). Asimismo, como lo mencionan Archer *et al.* (2012), “la evidencia sugiere que las aspiraciones científicas de los niños se forman, en gran medida, dentro del periodo crítico de 10 a 14 años”.

Para continuar con el análisis de la situación, se centrará respondiendo los siguientes cuestionamientos:

d) ¿Qué está ocurriendo?

Rta: Déficit de estrategias familiares para que las niñas (de 10 a 13 años) se interesen y/o participen en STEM.

e) ¿Por qué está ocurriendo?

Rta: Falta de información sobre STEM en las familias, ocupaciones de las familias, intereses por género (crianza según estereotipos), carencia de modelos a seguir en STEM.

f) ¿Qué se está desencadenando?

Rta: Diferencia de participación en STEM según el género.

2.1. PROBLEMAS DETECTADOS

- k) Deficiencia en programas dirigidos a las familias, para promover la participación de las niñas en áreas STEM.
- l) Conocimiento mínimo de los padres de familia para motivar a sus hijas en actividades STEM.
- m) Carente participación de las niñas en STEM.
- n) Escasez de apoyo en los contextos más cercanos para que las niñas participen en STEM.
- o) Mínimo o nulo conocimiento sobre STEM por parte de los padres de familia.
- p) Desigualdad de trato con las niñas en relación con los roles de género, fundamentados en estereotipos.
- q) Baja formación instruccional o profesional de los padres de familia.
- r) Insuficiencia en el reconocimiento de modelos a seguir en STEM.
- s) Características exclusivas de la familia.
- t) Carencia de apoyo emocional.

3. POBLACIÓN PRINCIPAL

Tabla 1. Caracterización Población Principal.

Grupo de involucrados	Intereses ¿Qué podrían esperar ellos del programa?	Problemas percibidos ¿Cómo los está afectando el problema?	Mandatos y Recursos Autoridad y recursos para el programa
Familia	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento sobre los conceptos y aspectos relacionados con STEM. - Recibir formación o guía para orientar a sus hijas en STEM. - Conocer oportunidades para influir en el interés y aprendizajes sobre STEM. - Guía para fortalecer la identidad científica y relegar los estereotipos de género. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de conceptos y aspectos relacionados con STEM. - Falta de orientación para contribuir en la formación de interés de sus hijas en STEM. - Desinformación de oportunidades para que sus hijas participen en actividades STEM. - Repetición de modelos de crianza estereotipada con carencias de identidad científica. 	Disposición de tiempo e interés para participar en el programa.

3.1. POBLACIÓN INVOLUCRADA

Tabla 2. Caracterización Población Involucrada.

Grupo de involucrados	Intereses ¿Qué podrían esperar ellos del programa?	Problemas percibidos ¿Cómo los está afectando el problema?	Mandatos y Recursos Autoridad y recursos para el programa
Niñas	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar con claridad conceptos y aspectos relacionados con STEM. - Participar en espacios que involucren STEM. - Generar interés y aprendizajes en STEM. - Fortalecimiento en identidad científica y relego de estereotipos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Escasez de comprensión en conceptos o aspectos relacionados con STEM. - Desinformación de actividades innovadoras sobre STEM. - Carencia en motivación familiar para interesarse en STEM. 	Disposición de participación según las fases del programa.
Docente líder	<ul style="list-style-type: none"> - Interés de las niñas para participar en actividades relacionadas con STEM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bajo desempeño de las niñas en áreas STEM. 	Organización y disposición del programa.
Docentes apoyo	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento de las niñas con una identidad científica sin verse afectadas por estereotipos de género. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poco interés en participar en actividades STEM. - Necesidad de apoyo familiar en los procesos formativos de las niñas, 	Apoyo logístico para el desarrollo del programa (según la etapa).

		particularmente en STEM.	
Directivos Docentes y/o SED	<ul style="list-style-type: none"> Lograr participación de la comunidad para generar una formación integral. 	Ninguno.	Apoyo en la gestión de espacios, permisos y demás situaciones administrativas.
Mentoras	<ul style="list-style-type: none"> Ser ejemplo de vida, modelo a seguir y aportar en el futuro de la sociedad. 	Ninguno.	Aportes cognitivos.

4. OBJETIVOS

Como resultado de la metodología de marco lógico empleada, se presenta el siguiente diagrama, el cual permitió determinar el objetivo general y los objetivos específicos para InFamiSTEM.

Figura 1. Diagrama Árbol de Objetivos.

4.1. OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los padres de familia para que apoyen activamente el interés y la participación de sus hijas en áreas STEM, fomentando un entorno inclusivo y de apoyo en el hogar que promueva la exploración y el aprendizaje continuo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ayudar a los padres a identificar las barreras específicas que puedan existir en el hogar para fomentar el interés de sus hijas en STEM, como estereotipos de género, falta de recursos o desconocimiento sobre el tema.
- Capacitar a los padres para que adquieran herramientas y estrategias específicas que les permitan apoyar activamente el aprendizaje de STEM de sus hijas en el hogar, incluyendo recursos educativos, actividades prácticas y modelos a seguir.
- Fomentar la creación de un entorno inclusivo y de apoyo en el hogar que promueva la exploración y el aprendizaje continuo en STEM, donde las niñas se sientan seguras y alentadas a seguir sus intereses en estas áreas.
- Desarrollar habilidades parentales específicas relacionadas con el fomento del interés y la participación de las niñas en STEM, como la comunicación efectiva, la resolución de problemas y el modelado de comportamientos positivos.
- Ayudar a los padres a establecer metas y acciones concretas para continuar fomentando el interés y la participación de sus hijas en STEM después del programa, creando un plan de acción a largo plazo para el apoyo continuo en estas áreas.

5. ALTERNATIVAS

Tabla 3. Estrategias y componentes.

Estrategias Óptimas	Componente o Producto
Alfabetización en STEM a los padres de familia.	<ul style="list-style-type: none">• Banco de información sobre conceptos básicos de STEM.• Conjunto de sesiones de formación básica sobre STEM, dirigido a padres de familia.

Divulgación de ventajas de STEM.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre STEM, resaltando las ventajas y alcances de STEM. • Conjunto de recursos gráficos y didácticos para divulgar información sobre STEM. • Difusión de información sobre STEM en plataformas sociales digitales.
Emplear medios de comunicación accesibles para brindar información oportuna sobre STEM.	
Motivación a los padres de familia para proyectar a sus hijos hacia el futuro en STEM.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre la igualdad y motivación en STEM. • Conjunto de sesiones de motivación a los padres de familia, para proyectar a sus hijas en STEM.
Impulsar diálogos igualitarios y motivacionales en STEM.	
Promoción de tratos igualitarios en la familia.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre la importancia de la igualdad de trato en la familia, sin distinción de género. • Conjunto de sesiones de promoción sobre el trato igualitario desde la familia.
Resaltar la importancia de la igualdad de género con el reconocimiento de la historia.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre la igualdad de género. • Conjunto de recursos gráficos y didácticos sobre la igualdad de género, promoviéndola desde la familia. • Conjunto de sesiones de divulgación sobre la importancia de la igualdad en la familia.
Fomentar predicar con el ejemplo en la familia, desde cada rol.	<ul style="list-style-type: none"> • Guía sobre la importancia de los roles en la familia. • Conjunto de sesiones sobre el fortalecimiento de roles en la familia. • Banco de material didáctico para fomentar la importancia del ejemplo desde cada rol familiar.
Instrucción sobre los roles en la familia.	
Reconocimiento de modelos a seguir según el rol familiar.	
Reconocimiento de mujeres en STEM.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre mujeres STEM (antes y ahora). • Conjunto de conversatorios con mujeres STEM del presente (modelos a seguir).
Estimulación al empoderamiento de los padres de familia, como primeros y más influyentes en las elecciones de participación de sus hijas.	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de información sobre el empoderamiento de los padres de familia. • Conjunto de sesiones enfocadas en el empoderamiento de los padres para influir en las elecciones de participación de sus hijas.

6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

6.1. Convocatoria: Se realizará en principio con la población de estudio perteneciente a un colegio público de la ciudad de Bogotá D.C., donde se cuenta con acceso dado que es el lugar donde la docente líder labora. Se realizará una reunión inicial con los padres de familia, aplicando una encuesta (Anexo 1 – Parte A) para conocer el estado inicial de la comunidad y se les suministra un folleto con la información general del programa InFamiSTEM.

6.2. Formato: Sesiones de videos interactivos.

-
- 6.3. Emisión:** Las sesiones serán emitidas en el canal de InFamiSTEM creado en las plataformas de YouTube y Facebook. Igualmente, se contará con la difusión de la información y la promoción de los videos por medio de los canales de InFamiSTEM en Facebook y WhatsApp.
- 6.4. Duración:** 8 semanas (una sesión cada semana).
- 6.5. Organización por sesiones:** Cada una de las sesiones está diseñada para ser interactiva, participativa y relevante para las familias, con el objetivo de fomentar el aprendizaje conjunto y el compromiso continuo en STEM, nombradas de la siguiente manera:

Sesión	Nombre de la sesión
1	Introducción a STEM y su importancia
2	Explorando disciplinas STEM
3	Igualdad de género y motivación STEM
4	Empoderamiento de los padres en STEM
5	Mujeres en STEM: Modelos a seguir
6	Proyecto STEM en familia
7	Explorando STEM en la comunidad
8	Clausura y pasos por seguir

Con el fin de dar precisión a cada una de las sesiones, se presenta a continuación una ficha técnica para cada una de las mismas, que contiene:

- Aspectos generales: nombre de la sesión, nombre del video, descripción general, contenido y actividad propuesta.
 - Relación con las categorías de investigación: según la sesión y la actividad.
 - La importancia y el alcance de la sesión.
-

Ficha Técnica No. 1.

Sesión 1. Introducción a STEM y su importancia	
Video sobre la presentación del programa "InFamiSTEM" y sus objetivos.	
Descripción General: En esta primera sesión, nos sumergimos en el fascinante mundo de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y exploramos su relevancia en nuestra vida cotidiana. A través de un emocionante video de presentación, el programa "InFamiSTEM" da la bienvenida a las familias y les presenta sus objetivos, centrados en fomentar el interés y la participación de las niñas en áreas STEM.	Objetivo: Presentar el programa "InFamiSTEM" y sus metas, mientras se introducen conceptos básicos de STEM y se destaca su importancia en diversos aspectos de la vida diaria.
Contenido: <ul style="list-style-type: none">• Presentación del programa: Se proporciona una descripción detallada de "InFamiSTEM" y sus objetivos específicos, enfocados en promover la participación de las niñas en STEM y fomentar un entorno familiar inclusivo y de apoyo.• Conceptos básicos de STEM: Se exploran los pilares fundamentales de STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, destacando cómo estas disciplinas influyen en nuestro entorno y en el desarrollo de la sociedad.• Ejemplos prácticos de aplicaciones STEM: Se presentan ejemplos concretos de cómo se aplican los conocimientos de STEM en la vida cotidiana, desde la tecnología en nuestros dispositivos electrónicos hasta la ingeniería en la construcción de infraestructuras.	
Actividad propuesta: Para poner en práctica lo aprendido y fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, las familias participarán en una emocionante actividad de construcción. Utilizando palitos de helado y otros materiales simples, los padres liderarán la creación de una estructura que desafiará la fuerza de la gravedad al sostener un libro. Esta actividad no solo busca ejercitar habilidades de ingeniería básica, sino que también promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo en un ambiente familiar divertido y educativo. Además, proporciona a las niñas un espacio para	

experimentar con STEM de una manera práctica y emocionante, allanando el camino para su participación activa en sesiones futuras.

Relación de la Sesión 1 con las categorías de investigación

Identidad Científica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Esta sesión busca construir una identidad positiva en relación con STEM al presentar a las familias los conceptos fundamentales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera accesible y relevante. Al comprender cómo estos campos impactan la vida cotidiana, las niñas pueden comenzar a identificarse como personas capaces de participar en actividades científicas y tecnológicas. ➤ Actividad: Al construir una estructura, las familias exploran conceptos de ingeniería y ciencia de manera práctica, lo que fortalece su identidad como unidades familiares capaces de participar en actividades científicas y tecnológicas.
Estereotipos de Género	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Desafía los estereotipos de género al mostrar ejemplos de aplicaciones prácticas de STEM que no se limitan por roles de género tradicionales. Al fomentar la participación de las niñas en una actividad de construcción, se desafía la noción de que ciertas áreas de STEM son exclusivamente para niños. ➤ Actividad: Esta actividad desafía el estereotipo de que la ingeniería y la construcción son actividades masculinas al involucrar a todos los miembros de la familia en la actividad, sin importar el género.
Equidad y Acceso en STEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Identifica y aborda las posibles barreras en el hogar que podrían desalentar el interés de las niñas en STEM. Al proporcionar recursos y estrategias para superar estas barreras, se promueve un ambiente más inclusivo y de apoyo. ➤ Actividad: Al proporcionar una actividad que no requiere experiencia previa en STEM y que puede realizarse con materiales accesibles, se promueve la participación de todas las familias, independientemente de su nivel de habilidad o recursos.

Importancia y Alcance de la Sesión 1. Introducción a STEM y su importancia

¿Cuál es la importancia de la Sesión 1?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 1?
Establece las bases: Esta sesión proporciona a las familias una comprensión inicial del programa "InFamiSTEM", sus	Construcción de identidad científica: Al presentar los conceptos fundamentales de STEM de manera

objetivos y la importancia de la participación de las niñas en áreas STEM. Es el punto de partida para el viaje educativo que seguirán en las próximas sesiones.

Introduce conceptos fundamentales: Al presentar conceptos básicos de STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la sesión ayuda a las familias a comprender la amplitud y la relevancia de estas disciplinas en la vida cotidiana.

Rompe estereotipos de género: Al involucrar a las niñas en una actividad de construcción y al mostrar ejemplos de aplicaciones prácticas de STEM en las que participan mujeres, la sesión desafía los estereotipos de género y fomenta la inclusión en estos campos.

Promueve un ambiente de apoyo: Al presentar recursos y estrategias para superar las posibles barreras en el hogar que podrían desalentar el interés de las niñas en STEM, la sesión promueve un ambiente familiar más inclusivo y de apoyo.

accesible y relevante, la sesión ayuda a las niñas a comenzar a identificarse como personas capaces de participar en actividades científicas y tecnológicas.

Fomento de la participación activa: La actividad de construcción propuesta no solo ejercita habilidades de ingeniería básica, sino que también promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo en un ambiente familiar divertido y educativo.

Superación de barreras y promoción de la igualdad: Al identificar y abordar posibles barreras en el hogar que podrían desalentar el interés de las niñas en STEM, la sesión promueve un ambiente más inclusivo y de apoyo, lo que aumenta las oportunidades de participación equitativa en estas áreas.

Ficha Técnica No. 2.

Sesión 2. Explorando disciplinas STEM

Video sobre la presentación de diversas áreas de STEM y sus aplicaciones.

Descripción General:

En esta segunda sesión, nos adentramos en la diversidad de disciplinas que conforman STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y exploramos cómo cada una contribuye al avance de la sociedad. A través de un video inspirador, el programa "InFamiSTEM" presenta las diferentes áreas de estudio dentro de STEM y destaca las oportunidades profesionales que ofrecen.

Objetivo:

Familiarizar a las familias con las diversas disciplinas de STEM y sus aplicaciones prácticas, al mismo tiempo que se proporcionan experiencias prácticas para explorar conceptos STEM.

Contenido:

- **Presentación de disciplinas STEM:** Se introducen las diferentes ramas de STEM, incluyendo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, destacando cómo cada una juega un papel crucial en nuestra sociedad y en el desarrollo de nuevas tecnologías.
- **Ejemplos de carreras y oportunidades:** Se exploran las numerosas carreras y oportunidades profesionales disponibles en cada área de STEM, desde la biología y la informática hasta la ingeniería civil y la estadística.
Demostraciones prácticas y experimentos: Se realizan demostraciones prácticas y experimentos relacionados con temas específicos de STEM, brindando a las familias la oportunidad de experimentar directamente con conceptos científicos y tecnológicos.

Actividad propuesta:

Para poner en práctica lo aprendido, se invita a las familias a realizar una serie de experimentos simples en casa relacionados con cada una de las disciplinas STEM presentadas. Por ejemplo, podrían crear en familia un volcán de bicarbonato de sodio y vinagre para explorar conceptos de reacciones químicas o una columna de densidades en una botella plástica. Estas actividades no solo fomentan la curiosidad y la experimentación, sino que también promueven el trabajo en equipo y el pensamiento crítico en un ambiente familiar divertido y educativo.

--

Relación de la Sesión 2 con las categorías de investigación	
Identidad Científica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Presenta una amplia gama de disciplinas STEM y sus aplicaciones, permitiendo que las familias exploren áreas de interés y desarrollen una identidad más completa en relación con STEM. Al exponer a las niñas a diversas disciplinas, se fomenta una comprensión más amplia de las oportunidades disponibles en STEM. ➤ Actividad: Los experimentos permiten a las familias explorar conceptos científicos y matemáticos, lo que fortalece su identidad como unidades familiares involucradas en actividades de investigación y descubrimiento.
Estereotipos de Género	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Destaca carreras y oportunidades en STEM sin género específico, desafiando la percepción de que ciertas disciplinas son más adecuadas para un género en particular. Al hacerlo, se trabaja para romper estereotipos de género arraigados y promover una mayor diversidad en STEM. ➤ Actividad: Al proporcionar actividades prácticas y divertidas en STEM que pueden disfrutar tanto niñas como niños, se desafían los estereotipos de género que sugieren que algunas disciplinas STEM son más adecuadas para un género en particular.
Equidad y Acceso en STEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al proporcionar experiencias prácticas para explorar conceptos STEM, se reduce la brecha de género al ofrecer a las niñas la oportunidad de participar activamente en actividades relacionadas con STEM en un entorno de apoyo y aliento. ➤ Actividad: Al ofrecer actividades que pueden realizarse con materiales simples y accesibles, se promueve un mayor acceso a experiencias STEM en el hogar, reduciendo así las disparidades en la participación de género en STEM.

Importancia y Alcance de la Sesión 2. Explorando disciplinas STEM	
¿Cuál es la importancia de la Sesión 2?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 2?
<p>Amplía el conocimiento de STEM: La Sesión 2 expande la comprensión de las familias sobre las diversas disciplinas dentro de STEM, mostrando cómo cada una contribuye al progreso de la sociedad. Esto permite a las niñas y sus familias explorar una variedad de áreas de interés dentro de STEM.</p>	<p>Desarrollo de una identidad STEM: Al presentar una amplia gama de disciplinas STEM y sus aplicaciones, la sesión permite que las familias exploren áreas de interés y desarrollen una identidad más completa en relación con STEM. Esto ayuda a las niñas a</p>

Destaca las oportunidades profesionales: Al presentar las numerosas carreras y oportunidades profesionales en cada área de STEM, la sesión inspira a las familias a considerar un amplio abanico de opciones de carrera para las niñas, promoviendo una visión más inclusiva y diversa de las posibilidades profesionales.

Fomenta la exploración activa: A través de demostraciones prácticas y experimentos, la sesión invita a las familias a interactuar directamente con conceptos científicos y tecnológicos. Esto fomenta la curiosidad, la experimentación y el pensamiento crítico en un ambiente familiar divertido y educativo.

visualizarse a sí mismas como parte del mundo STEM y a considerar una variedad de posibilidades para su futuro académico y profesional.

Desafío de estereotipos de género: Al destacar carreras y oportunidades en STEM sin género específico, la sesión desafía la percepción de que ciertas disciplinas son más adecuadas para un género en particular. Al hacerlo, trabaja para romper estereotipos de género arraigados y promover una mayor diversidad en STEM.

Promoción de la equidad y el acceso: Al proporcionar experiencias prácticas para explorar conceptos STEM, la sesión reduce la brecha de género al ofrecer a las niñas la oportunidad de participar activamente en actividades relacionadas con STEM en un entorno de apoyo y aliento. Esto promueve un mayor acceso y participación equitativa en STEM.

Ficha Técnica No. 3.

Sesión 3. Igualdad de género y motivación STEM

Video sobre el abordaje de estereotipos de género y su impacto en STEM.

Descripción General:

En esta tercera sesión, nos adentramos en el importante tema de la igualdad de género en el ámbito de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). A través de un video reflexivo, el programa "InFamiSTEM" aborda los estereotipos de género que pueden afectar el interés y la participación de las niñas en STEM, al mismo tiempo que destaca el papel crucial de las mujeres en estas disciplinas.

Objetivo:

Sensibilizar a las familias sobre los estereotipos de género en STEM, destacar el papel de las mujeres en estas áreas y promover la importancia de la igualdad de género en la educación y la sociedad.

Contenido:

- **Discusión sobre estereotipos de género en STEM:** Se aborda cómo los estereotipos de género pueden influir en el interés y la participación de las niñas en STEM, y se discuten estrategias para superarlos.
 - **Ejemplos de mujeres destacadas en STEM:** Se presentan ejemplos inspiradores de mujeres que han realizado contribuciones significativas en diversas áreas de STEM a lo largo de la historia y en la actualidad.
- Conversación sobre la importancia de la igualdad de género:** Se reflexiona sobre la importancia de promover la igualdad de género en la educación y la sociedad en general, y se discuten formas de crear un ambiente más inclusivo y equitativo en STEM.

Actividad propuesta:

Para promover la reflexión y el diálogo en las familias, se invita a los padres a plantear una discusión sobre cómo pueden superarse los estereotipos de género en STEM. Esta actividad busca crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las niñas en estas áreas y fomentar el compromiso de las familias en la promoción de la igualdad de género y la diversidad en STEM.

Relación de la Sesión 3 con las categorías de investigación

<p>Identidad Científica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión y Actividad: Al reflexionar sobre los estereotipos de género en STEM, las familias exploran cómo estos estereotipos pueden influir en sus propias percepciones y aspiraciones en STEM, lo que contribuye a desarrollar una identidad más sólida en relación con estas áreas. ➤ Esta sesión busca construir una identidad positiva en relación con STEM al presentar a las familias los conceptos fundamentales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera accesible y relevante. Al comprender cómo estos campos impactan la vida cotidiana, las niñas pueden comenzar a identificarse como personas capaces de participar en actividades científicas y tecnológicas. ➤ Actividad: Al construir una estructura, las familias exploran conceptos de ingeniería y ciencia de manera práctica, lo que fortalece su identidad como unidades familiares capaces de participar en actividades científicas y tecnológicas.
<p>Estereotipos de Género</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesión: Aborda directamente los estereotipos de género en STEM al resaltar el papel de las mujeres en estas áreas. Al presentar modelos a seguir femeninos en STEM, se desafía la percepción de que las mujeres no tienen un lugar en campos científicos y tecnológicos. ➤ Actividad: Esta actividad aborda directamente los estereotipos de género al generar conciencia sobre cómo estos estereotipos pueden limitar las oportunidades en STEM y al promover la igualdad de género en estas áreas.
<p>Equidad y Acceso en STEM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Sensibiliza a los padres sobre los estereotipos de género y promueve la igualdad de género en STEM, creando un entorno más inclusivo y de apoyo para las niñas y eliminando las barreras que podrían desalentar su participación en STEM. ➤ Actividad: Al proporcionar un espacio para discutir y desafiar los estereotipos de género en STEM, se trabaja para crear un ambiente más inclusivo y equitativo que fomente la participación de todas las personas, independientemente de su género.

Importancia y Alcance de la Sesión 3. Igualdad de género y motivación STEM

<p>¿Cuál es la importancia de la Sesión 3?</p>	<p>¿Cuál es el alcance de la Sesión 3?</p>
<p>Abordaje de estereotipos de género: La Sesión 3 se centra en sensibilizar a las familias sobre los estereotipos de género en STEM y cómo estos pueden afectar el interés y la participación de las niñas en estas áreas. Esto es crucial para</p>	<p>Desafío de estereotipos de género en STEM: Al abordar directamente los estereotipos de género en STEM y resaltar el papel de las mujeres en estas áreas, la sesión desafía la percepción de que las niñas no son adecuadas para carreras STEM, promoviendo así una</p>

crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las niñas y promover un cambio en las actitudes y percepciones sociales.

Destacando el papel de las mujeres en STEM: Al presentar ejemplos inspiradores de mujeres que han realizado contribuciones significativas en STEM, la sesión muestra a las niñas y sus familias que las mujeres tienen un lugar importante en estas áreas y pueden tener éxito en carreras STEM, desafiando así los estereotipos de género arraigados.

Promoción de la igualdad de género: La sesión reflexiona sobre la importancia de promover la igualdad de género en la educación y la sociedad en general. Al hacerlo, fomenta el compromiso de las familias en la promoción de la igualdad de género y la diversidad en STEM, contribuyendo a la creación de un entorno más inclusivo y equitativo.

mayor diversidad y participación femenina en estos campos.

Promoción de la equidad y el acceso en STEM: Al sensibilizar a los padres sobre los estereotipos de género y promover la igualdad de género en STEM, la sesión contribuye a crear un entorno más inclusivo y de apoyo para las niñas en STEM, eliminando las barreras que podrían desalentar su participación en estas áreas.

Ficha Técnica No. 4.

Sesión 4. Empoderamiento de los padres en STEM

Video sobre consejos prácticos para padres sobre cómo apoyar a sus hijas en STEM.

Descripción General:

En esta cuarta sesión, nos enfocamos en capacitar a los padres para que sean aliados activos en el fomento del interés y la participación de sus hijas en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). A través de un video informativo, el programa "InFamiSTEM" proporciona consejos prácticos y recursos para apoyar el aprendizaje de STEM en el hogar y promover un ambiente inclusivo y de apoyo para las niñas.

Objetivo:

Capacitar a los padres para que apoyen activamente el interés de sus hijas en STEM y proporcionar recursos prácticos para fomentar el aprendizaje de STEM en el hogar teniendo en cuenta los roles familiares.

Contenido:

- **Consejos prácticos para fomentar el interés en STEM:** Se ofrecen consejos prácticos para ayudar a los padres a fomentar el interés de sus hijas en STEM, desde la exposición temprana a actividades STEM hasta el apoyo en la búsqueda de recursos y oportunidades.
- **Recursos y estrategias para apoyar el aprendizaje de STEM en casa:** Se presentan recursos educativos, actividades prácticas y modelos a seguir para ayudar a los padres a crear un ambiente propicio para el aprendizaje de STEM en el hogar.
- **Discusión sobre desafíos comunes y cómo superarlos:** Se abordan los desafíos comunes que enfrentan los padres al apoyar el interés de sus hijas en STEM, y se discuten estrategias efectivas para superarlos y promover un ambiente de apoyo y motivación.

Actividad propuesta:

Para poner en práctica lo aprendido, se invita a las familias a crear un plan familiar para promover el interés en STEM en casa. Este plan puede incluir actividades específicas, metas a corto plazo y estrategias para involucrar activamente a las niñas en actividades STEM en su vida diaria. Esta actividad busca empoderar a los padres para que se conviertan en agentes de cambio en el fomento del interés de sus hijas en STEM.

--

Relación de la Sesión 4 con las categorías de investigación	
Identidad Científica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Capacita a los padres para que se conviertan en modelos a seguir al apoyar activamente el interés de sus hijas en STEM. Al proporcionarles herramientas y recursos prácticos, se fortalece su capacidad para fomentar un ambiente de aprendizaje en el hogar que promueva la exploración y el desarrollo continuo en STEM. ➤ Actividad: Al establecer metas y estrategias para promover el interés en STEM, las familias fortalecen su identidad como unidades familiares comprometidas con el aprendizaje y la exploración continua en estas áreas.
Estereotipos de Género	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al brindar consejos prácticos para fomentar el interés de las niñas en STEM, se desafían los estereotipos de género que podrían limitar su participación en estas áreas. Al empoderar a los padres para que apoyen activamente el aprendizaje de STEM de sus hijas, se promueve la idea de que las niñas son igualmente capaces en STEM que los niños. ➤ Actividad: Al involucrar a toda la familia en la planificación de actividades STEM, se desafían los estereotipos de género al mostrar que el interés y la participación en STEM son actividades familiares, independientemente del género.
Equidad y Acceso en STEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al abordar los desafíos comunes que enfrentan las familias para fomentar el interés en STEM en el hogar, se trabaja para superar las barreras que podrían desalentar la participación de las niñas en estas áreas, promoviendo así un mayor acceso y equidad en STEM. ➤ Actividad: Al proporcionar recursos y estrategias para fomentar el interés en STEM en el hogar, se promueve un mayor acceso a oportunidades de aprendizaje STEM para todas las familias, independientemente de su nivel de familiaridad con estas áreas.

Importancia y Alcance de la Sesión 4. Empoderamiento de los padres en STEM	
¿Cuál es la importancia de la Sesión 4?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 4?
Capacitación de los padres: La Sesión 4 se enfoca en capacitar a los padres para que sean aliados activos en el fomento del interés y la participación de sus hijas en STEM. Esto es crucial porque los padres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los intereses y habilidades de	Empoderamiento de los padres: La sesión empodera a los padres para que se conviertan en agentes de cambio en el fomento del interés de sus hijas en STEM al proporcionarles herramientas y recursos prácticos

sus hijos, y su apoyo puede tener un impacto significativo en el éxito de sus hijas en STEM.

Proporcionar recursos y estrategias: Al ofrecer consejos prácticos, recursos educativos y estrategias para apoyar el aprendizaje de STEM en el hogar, la sesión ayuda a los padres a crear un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades STEM en sus hijas. Esto es importante porque el aprendizaje en el hogar complementa la educación formal y puede fortalecer el interés y la confianza de las niñas en STEM.

Abordaje de desafíos comunes: Al discutir los desafíos comunes que enfrentan los padres al apoyar el interés de sus hijas en STEM y ofrecer estrategias efectivas para superarlos, la sesión ayuda a los padres a sentirse más preparados y capacitados para enfrentar los obstáculos que puedan surgir en el camino de sus hijas hacia STEM.

para apoyar activamente el aprendizaje de STEM en el hogar.

Desafío de estereotipos de género: Al brindar consejos prácticos para fomentar el interés de las niñas en STEM y empoderar a los padres para que apoyen activamente el aprendizaje de STEM de sus hijas, la sesión desafía los estereotipos de género que podrían limitar la participación de las niñas en estas áreas.

Promoción de la equidad y el acceso en STEM: Al abordar los desafíos comunes que enfrentan las familias para fomentar el interés en STEM en el hogar, la sesión trabaja para superar las barreras que podrían desalentar la participación de las niñas en estas áreas, promoviendo así un mayor acceso y equidad en STEM.

Ficha Técnica No. 5.

Sesión 5. Mujeres en STEM: Modelos a seguir	
Video sobre la presentación de mujeres destacadas en STEM y sus contribuciones.	
<p>Descripción General: En esta quinta sesión, exploramos el impacto inspirador de las mujeres en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). A través de un video motivador, el programa "InFamiSTEM" presenta ejemplos inspiradores de mujeres destacadas en diversas disciplinas STEM, con el objetivo de motivar a las niñas a identificarse con estos modelos a seguir y considerar una carrera en STEM.</p>	<p>Objetivo: Presentar ejemplos inspiradores de mujeres en STEM y motivar a las niñas a explorar estas áreas, reconociendo el papel crucial que desempeñan las mujeres en la ciencia y la tecnología.</p>
<p>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción a mujeres destacadas en STEM: Se presenta una variedad de mujeres destacadas en diferentes campos de STEM, destacando sus logros y contribuciones significativas en estas áreas. • Exploración de contribuciones históricas y contemporáneas: Se examinan las contribuciones históricas y contemporáneas de las mujeres en STEM, destacando su impacto en la sociedad y su relevancia en el mundo actual. • Mensajes de motivación: Se comparten mensajes de motivación y aliento para las niñas interesadas en seguir una carrera en STEM, resaltando la importancia de perseguir sus intereses y aspiraciones en estas áreas. 	
<p>Actividad propuesta: Para promover la reflexión y la inspiración en las familias, se invita a los padres a consultar en redes sociales sobre una mujer en STEM y compartir su historia en familia. Esta actividad busca fomentar la conversación y el intercambio de ideas sobre el impacto positivo que las mujeres han tenido y siguen teniendo en el campo de STEM, y cómo pueden servir de inspiración para las niñas que buscan explorar estas áreas.</p>	
Relación de la Sesión 5 con las categorías de investigación	
Identidad Científica	➤ Sesión y actividad: Al buscar y compartir historias de mujeres destacadas en STEM, las familias fortalecen su identidad como defensoras de la inclusión y la diversidad en STEM, reconociendo el importante papel que desempeñan las mujeres en estas áreas.
Estereotipos de Género	➤ Sesión: Presenta ejemplos inspiradores de mujeres destacadas en STEM para desafiar los estereotipos de género y motivar a las niñas a identificarse con estos modelos a seguir. Al resaltar

	<p>las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad, se muestra que las mujeres tienen un lugar importante y válido en campos científicos y tecnológicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Actividad: Esta actividad desafía los estereotipos de género al presentar ejemplos inspiradores de mujeres en STEM y al promover la idea de que estas áreas son accesibles y relevantes para todos, independientemente del género.
Equidad y Acceso en STEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al presentar modelos a seguir femeninos en STEM, se promueve la equidad de género al ofrecer a las niñas ejemplos de mujeres exitosas en estos campos, lo que puede aumentar su confianza y motivación para perseguir carreras en STEM. ➤ Actividad: Al destacar los logros de las mujeres en STEM y al fomentar la reflexión sobre la igualdad de género en estas áreas, se trabaja para crear un ambiente más equitativo y accesible que promueva la participación de todas las personas en STEM.

Importancia y Alcance de la Sesión 5. Mujeres en STEM: Modelos a seguir

¿Cuál es la importancia de la Sesión 5?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 5?
<p>Inspiración y motivación: La Sesión 5 se centra en presentar ejemplos inspiradores de mujeres destacadas en STEM, lo que puede motivar a las niñas a explorar estas áreas y considerar una carrera en STEM. Es importante proporcionar modelos a seguir para que las niñas se identifiquen y se sientan inspiradas a seguir sus pasiones en campos científicos y tecnológicos.</p> <p>Reconocimiento del papel de las mujeres: Al destacar las contribuciones significativas de las mujeres en diversas disciplinas STEM, la sesión reconoce y celebra el papel crucial que desempeñan las mujeres en la ciencia y la tecnología. Esto es importante para promover la equidad de género y mostrar que las mujeres tienen un lugar importante en el campo de STEM.</p>	<p>Desafío de estereotipos de género: Al presentar ejemplos inspiradores de mujeres destacadas en STEM, la sesión desafía los estereotipos de género al mostrar que las mujeres tienen éxito y realizan contribuciones significativas en campos científicos y tecnológicos. Esto ayuda a ampliar la percepción de las niñas sobre lo que pueden lograr en STEM.</p> <p>Promoción de la equidad y el acceso en STEM: Al ofrecer modelos a seguir femeninos en STEM, la sesión promueve la equidad de género al proporcionar a las niñas ejemplos de mujeres exitosas en estos campos. Esto puede aumentar su confianza y motivación para perseguir carreras en STEM y contribuir a la creación de un ambiente más inclusivo en STEM.</p>

Ficha Técnica No. 6.

Sesión 6. Proyecto STEM en familia

Video sobre la guía para realizar un proyecto STEM en familia.

Descripción General:

En esta sexta sesión, nos sumergimos en la emoción y la colaboración de realizar un proyecto STEM en familia. A través de un video guía, el programa "InFamiSTEM" ofrece una descripción detallada de un proyecto STEM que las familias pueden realizar juntas en casa, con el objetivo de aplicar los conceptos aprendidos y fortalecer la conexión entre padres e hijas a través de la exploración práctica de STEM.

Objetivo:

Guiar a las familias en la realización de un proyecto STEM conjunto, promoviendo el trabajo en equipo, la colaboración familiar y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores.

Contenido:

- **Descripción del proyecto y materiales necesarios:** Se presenta un proyecto STEM específico que las familias pueden realizar en casa, junto con una lista de materiales necesarios para completarlo.
- **Instrucciones paso a paso:** Se proporcionan instrucciones detalladas y paso a paso para completar el proyecto, asegurando que las familias comprendan claramente cada etapa del proceso.
- **Énfasis en el trabajo en equipo y la colaboración familiar:** Se destaca la importancia del trabajo en equipo y la colaboración familiar durante la realización del proyecto, fomentando un ambiente de apoyo y cooperación entre todos los miembros de la familia.

Actividad propuesta:

La actividad propuesta consiste en realizar el proyecto STEM sugerido en el video guía. Este proyecto puede ser la construcción de un modelo simple de un dispositivo electrónico, una maqueta de una estructura o un experimento científico. Durante la actividad, se anima a las familias a trabajar juntas, documentar el proceso y compartir sus resultados en las redes sociales, promoviendo la interacción y el intercambio de ideas con otras familias participantes.

Relación de la Sesión 6 con las categorías de investigación

<p>Identidad Científica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Guía a las familias en la realización de un proyecto STEM conjunto para aplicar lo aprendido, lo que fortalece su identidad como unidades familiares que pueden participar activamente en actividades científicas y tecnológicas. ➤ Actividad: Al completar un proyecto STEM juntos, las familias refuerzan su identidad como unidades familiares que participan activamente en actividades científicas y tecnológicas, fortaleciendo así su conexión y compromiso con STEM.
<p>Estereotipos de Género</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al promover el trabajo en equipo y la colaboración familiar en un proyecto STEM, se desafían los estereotipos de género al demostrar que las niñas y los niños pueden trabajar juntos de manera efectiva en actividades relacionadas con STEM. ➤ Actividad: Al promover el trabajo en equipo y la colaboración familiar en un proyecto STEM, se desafían los estereotipos de género al demostrar que todas las personas, independientemente de su género, pueden contribuir de manera significativa en estas áreas.
<p>Equidad y Acceso en STEM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al proporcionar instrucciones paso a paso y materiales necesarios para el proyecto, se eliminan las barreras que podrían impedir la participación de las familias en actividades STEM, promoviendo así un mayor acceso y equidad en STEM. ➤ Actividad: Al ofrecer un proyecto que puede realizarse en casa con materiales simples y accesibles, se promueve un mayor acceso a experiencias STEM en el hogar, reduciendo las disparidades en la participación de género en STEM y fomentando un ambiente inclusivo para todas las familias.

Importancia y Alcance de la Sesión 6. Proyecto STEM en familia

¿Cuál es la importancia de la Sesión 6?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 6?
<p>Aplicación práctica de conocimientos: La Sesión 6 ofrece a las familias la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos en sesiones anteriores mediante la realización de un proyecto STEM conjunto. Esto refuerza el aprendizaje al poner en práctica lo aprendido y demuestra la relevancia y utilidad de los conocimientos adquiridos en el programa "InFamiSTEM".</p> <p>Fortalecimiento de la conexión familiar: Al realizar un proyecto STEM en familia, se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre padres e hijas. Esto fortalece los lazos</p>	<p>Promoción del trabajo en equipo y la colaboración: La sesión enfatiza la importancia del trabajo en equipo y la colaboración familiar durante la realización del proyecto STEM. Al hacerlo, promueve habilidades sociales importantes y fomenta un ambiente de apoyo y cooperación entre todos los miembros de la familia.</p> <p>Eliminación de barreras de acceso: Al proporcionar instrucciones detalladas y una lista de materiales necesarios, la sesión elimina las barreras que podrían</p>

familiares al brindar una experiencia compartida que promueve la comunicación, el apoyo mutuo y la construcción de recuerdos positivos.

impedir la participación de las familias en actividades STEM. Esto promueve un mayor acceso y equidad en STEM al hacer que la participación en el proyecto sea más accesible para todos.

Ficha Técnica No. 7.

Sesión 7. Explorando STEM en la comunidad

Video sobre la exploración de STEM fuera del hogar.

Descripción General:

En esta séptima sesión, ampliamos nuestro horizonte y exploramos cómo STEM se aplica más allá del hogar, en la comunidad y el mundo que nos rodea. A través de un video dinámico, el programa "InFamiSTEM" ofrece una experiencia de aprendizaje enriquecedora al presentar actividades prácticas y demostraciones relacionadas con STEM, con el objetivo de promover la participación activa en actividades STEM fuera del hogar y en la comunidad.

Objetivo:

Ampliar la comprensión de STEM explorando su aplicación en la comunidad y motivar a las familias a participar en actividades STEM fuera del hogar, fomentando así un mayor interés y compromiso con estas áreas.

Contenido:

- **Visita virtual o invitada especial:** Se presenta una visita virtual o se invita a una invitada especial relacionado con STEM, quien compartirá su experiencia y conocimientos con las familias, ofreciendo una perspectiva única sobre la aplicación de STEM en la vida cotidiana y en la comunidad.
- **Demostraciones prácticas y actividades interactivas:** Se realizan demostraciones prácticas y actividades interactivas relacionadas con STEM, permitiendo a las familias participar activamente y experimentar de primera mano cómo se aplican los conceptos STEM en situaciones reales.
- **Discusión sobre la aplicación de STEM en la vida diaria y en la comunidad:** Se facilita una discusión sobre cómo STEM se aplica en la vida diaria y en la comunidad, destacando la importancia de estas disciplinas en la resolución de problemas y en el desarrollo de soluciones innovadoras.

Actividad propuesta:

La actividad propuesta consiste en invitar a las familias a participar en una actividad comunitaria relacionada con STEM, como la visita a un planetario, a un museo de ciencias o a una charla de un experto en STEM. Las familias pueden optar por una experiencia presencial o virtual, dependiendo de las opciones disponibles en su comunidad. Se anima a las

familias a reflexionar sobre su experiencia y compartir sus aprendizajes en las redes sociales, promoviendo así la interacción y el intercambio de ideas con otras familias participantes.

Relación de la Sesión 7 con las categorías de investigación	
Identidad Científica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Amplía la comprensión de STEM explorando su aplicación en la comunidad, lo que refuerza la idea de que STEM es relevante en diversos contextos y puede tener un impacto positivo en la sociedad. ➤ Actividad: Al explorar STEM fuera del hogar y en la comunidad, las familias amplían su comprensión de estas áreas y fortalecen su identidad como miembros de una comunidad comprometida con el aprendizaje y la exploración en STEM.
Estereotipos de Género	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al presentar actividades STEM fuera del hogar y destacar la participación de mujeres en la comunidad, se desafían los estereotipos de género al mostrar ejemplos concretos de mujeres que están activamente involucradas en STEM más allá del ámbito doméstico. ➤ Actividad: Al involucrar a todas las personas en actividades comunitarias relacionadas con STEM, se desafían los estereotipos de género al mostrar que la participación en STEM es relevante y accesible para todos, sin importar el género.
Equidad y Acceso en STEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al promover la participación en actividades STEM fuera del hogar, se fomenta un mayor acceso a experiencias STEM diversas y enriquecedoras, lo que puede ayudar a reducir las disparidades en la participación de género en STEM. ➤ Actividad: Al promover la participación en actividades STEM fuera del hogar, se fomenta un mayor acceso a experiencias STEM diversas y enriquecedoras, lo que ayuda a reducir las disparidades en la participación de género en STEM y promueve un ambiente más inclusivo y equitativo para todas las personas.

Importancia y Alcance de la Sesión 7. Explorando STEM en la comunidad	
¿Cuál es la importancia de la Sesión 7?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 7?
Ampliación del horizonte de STEM: La Sesión 7 amplía la comprensión de STEM al explorar su aplicación más allá del hogar, en la comunidad y el entorno circundante. Esto ayuda a las familias a darse cuenta de que STEM está presente en	Promoción de la participación comunitaria: La sesión promueve la participación de las familias en actividades comunitarias relacionadas con STEM, como visitas a planetarios, museos de ciencias o charlas de

diversos aspectos de la vida cotidiana y en la resolución de problemas en la sociedad.

Motivación para la participación activa: Al presentar actividades prácticas y demostraciones relacionadas con STEM, la sesión motiva a las familias a participar activamente en actividades STEM fuera del hogar. Esto fomenta un mayor interés y compromiso con estas áreas al ofrecer una experiencia de aprendizaje enriquecedora y práctica.

expertos en STEM. Esto amplía las oportunidades de aprendizaje y promueve una mayor interacción con STEM fuera del entorno doméstico.

Desafío de estereotipos de género: Al destacar la participación de mujeres en la comunidad en actividades STEM, la sesión desafía los estereotipos de género al mostrar ejemplos concretos de mujeres activamente involucradas en STEM más allá del ámbito doméstico. Esto promueve la diversidad y la inclusión en STEM al mostrar modelos a seguir femeninos en diferentes contextos.

Promoción de equidad y acceso: Al promover la participación en actividades STEM fuera del hogar, la sesión fomenta un mayor acceso a experiencias STEM diversas y enriquecedoras. Esto puede ayudar a reducir las disparidades en la participación de género en STEM al ofrecer oportunidades de aprendizaje más equitativas y accesibles para todas las familias.

Ficha Técnica No. 8.

Sesión 8. Clausura y pasos por seguir	
Video sobre el cierre del programa "InFamiSTEM" y siguientes pasos.	
<p>Descripción General: En esta octava y última sesión, llegamos al cierre emocionante del programa "InFamiSTEM" mientras reflexionamos sobre los temas tratados, recogemos testimonios y establecemos compromisos para continuar explorando STEM en el futuro. A través de un video inspirador, el programa ofrece una oportunidad para celebrar los logros, compartir experiencias y mirar hacia adelante con entusiasmo hacia el viaje continuo en STEM.</p>	<p>Objetivo: Recapitular los temas y aprendizajes del programa, recoger testimonios de participantes y establecer compromisos para seguir apoyando el interés en STEM en el futuro.</p>
<p>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repaso de los temas y aprendizajes del programa: Se realiza un repaso de los temas clave y los aprendizajes adquiridos a lo largo del programa, destacando los momentos más significativos y las ideas más inspiradoras. • Testimonios de participantes sobre sus experiencias: Se invita a los participantes a compartir sus experiencias y reflexiones sobre el programa "InFamiSTEM", ofreciendo testimonios auténticos y perspectivas únicas sobre cómo el programa ha impactado sus vidas y sus percepciones sobre STEM. • Compromiso de las familias para seguir apoyando el interés en STEM: Se alienta a las familias a establecer compromisos personales para seguir apoyando el interés en STEM en el futuro, ya sea mediante la participación en actividades STEM adicionales, la búsqueda de oportunidades de aprendizaje continuo o el apoyo activo a las hijas en sus exploraciones STEM. • Entrega de certificaciones: Con el fin de reconocer la persistencia y participación en el programa, se realiza entrega de certificados digitalizados. Teniendo en cuenta la asistencia de los padres de familia en cada una de las sesiones. 	
<p>Actividad propuesta: La actividad propuesta consiste en completar una encuesta de retroalimentación sobre la experiencia en "InFamiSTEM" y establecer metas personales para el futuro en STEM. A través de esta actividad, se recopilan comentarios valiosos</p>	

para evaluar el impacto del programa y se brinda a las familias la oportunidad de reflexionar sobre su viaje en STEM y establecer objetivos claros para el futuro.

Relación de la Sesión 8 con las categorías de investigación	
Identidad Científica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Recapitula los temas y aprendizajes del programa, reforzando la importancia de la exploración y el aprendizaje continuo en STEM para el desarrollo de una identidad científica sólida. ➤ Actividad: Al completar una encuesta de retroalimentación y establecer metas personales en STEM, las familias refuerzan su identidad como defensoras del aprendizaje y la exploración continua en estas áreas, comprometiéndose así con su desarrollo y crecimiento en STEM.
Estereotipos de Género	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: A través de testimonios de participantes y el compromiso de las familias para seguir apoyando el interés en STEM, se muestra cómo el programa ha contribuido a desafiar los estereotipos de género y promover la igualdad de oportunidades en STEM. ➤ Actividad: Al establecer metas personales en STEM, se desafían los estereotipos de género al promover la idea de que todas las personas, independientemente de su género, pueden tener éxito y realizar contribuciones significativas en estas áreas.
Equidad y Acceso en STEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesión: Al establecer compromisos para continuar explorando STEM en el futuro, se promueve la idea de que STEM es accesible y relevante para todos, independientemente del género u otros factores, lo que contribuye a una mayor equidad en STEM. ➤ Actividad: Al completar una encuesta de retroalimentación sobre la experiencia en el programa y al establecer metas personales en STEM, se recopilan comentarios valiosos para evaluar el impacto del programa y se promueve un mayor acceso a oportunidades de aprendizaje STEM para todas las personas, independientemente de su género, nivel de habilidad o recursos disponibles.

Importancia y Alcance de la Sesión 8. Introducción a STEM y su importancia	
¿Cuál es la importancia de la Sesión 8?	¿Cuál es el alcance de la Sesión 8?
Cierre emocionante del programa: La Sesión 8 marca el cierre emocionante del programa "InFamiSTEM", proporcionando una oportunidad para celebrar los logros y	Repaso de temas y aprendizajes: Al realizar un repaso de los temas clave y los aprendizajes del programa, la sesión refuerza los conceptos importantes y destaca los

reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo del programa.

Reflexión y compromiso: La sesión ofrece un espacio para que los participantes reflexionen sobre su experiencia en el programa y establezcan compromisos personales para seguir apoyando el interés en STEM en el futuro. Esto fomenta un compromiso continuo con STEM y ayuda a mantener viva la motivación para explorar estas áreas.

momentos significativos, ayudando a consolidar la comprensión de STEM y su relevancia en la vida cotidiana.

Recogida de testimonios: Al invitar a los participantes a compartir sus experiencias y reflexiones sobre el programa, se recogen testimonios auténticos que pueden inspirar a otros y destacar el impacto positivo del programa en la percepción de STEM.

Establecimiento de compromisos: Al alentar a las familias a establecer compromisos personales para seguir apoyando el interés en STEM, la sesión promueve un compromiso continuo con estas áreas y fomenta una cultura de aprendizaje y exploración en STEM.

Nota: Para las evidencias de cada sesión se dispondrá un Padlet donde los padres de familia podrán subir fotos y/o comentarios de las actividades realizadas.

- 6.6. Cierre:** Posterior a la última sesión de clausura del programa, se realizará el cierre con la población participante y perteneciente a un colegio público de la ciudad de Bogotá D.C., donde se cuenta con acceso dado que es el lugar donde la docente líder labora. Se realizará una reunión final con los padres de familia, aplicando una encuesta (Anexo 1 - Parte B) para conocer el estado final de la comunidad y realizar posteriormente, una interpretación relacionando el antes y después de participar en el programa InFamiSTEM.
-

Agradecemos sinceramente el tiempo que ha dedicado a revisar este documento extenso sobre el programa InFamiSTEM. Su experiencia y perspectiva son invaluable para nosotros, y apreciamos profundamente cualquier comentario o sugerencia que pueda tener. Estamos disponibles para discutir cualquier pregunta adicional que pueda surgir o para proporcionar más información sobre InFamiSTEM y nuestras iniciativas. No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

Esperamos con interés la posibilidad de colaborar con usted en el futuro y de trabajar juntos para promover la participación en STEM entre las familias y las niñas en nuestras comunidades.

¡Gracias nuevamente por su tiempo y consideración!

Atentamente,

Johana Katerine Morales Chaparro

Candidata Doctoral en Educación

jmorales16@uan.edu.co

Martha Andrea Merchán Merchán, PhD

Docente Doctorado en Educación

mmerchan30@uan.edu.co

Equipo de investigación para el programa InFamiSTEM

Grupo de Investigación Conciencia

Línea de Investigación Enseñanza para el Desarrollo Sostenible

Universidad Antonio Nariño (Bogotá D.C., Colombia)

REFERENCIAS

- Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2012). Science Aspirations, Capital, and Family Habitus: How Families Shape Children's Engagement and Identification With Science. *American Educational Research Journal*, 49(5), 881–908. <https://doi.org/10.3102/0002831211433290>
- Bello, A., & Estébanez, M. A. (2022). *Una Ecuación Desequilibrada : Aumentar Las Mujeres En Stem En Lac*. 44. <http://forocilac.org/wp-content/uploads/2022/02/PolicyPapers-CILAC-Gender-ESP.pdf>
- Coleman, M., Garcia, I., Hill, J., Ju, B., Lawler, B., Osorio, M., Thompson, N., Standberry-Wallace, M., Nacu, D., Erete, S., & Pinkard, N. (2021). Navigating a Pandemic: Evaluating Communication with Parents in a STEM Program for Black and Latina Girls. *SIGCSE 2021 - Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 1319. <https://doi.org/10.1145/3408877.3439633>
- Davila Dos Santos, E., Albahari, A., Díaz, S., & De Freitas, E. C. (2022). 'Science and Technology as Feminine': raising awareness about and reducing the gender gap in STEM careers. *Journal of Gender Studies*, 31(4), 505–518. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1922272>
- Erete, S., Thompson, N., Standberry-Wallace, M., Ju, B., Nacu, D., & Pinkard, N. (2021). Honoring Black Women's Work: Creating a Parent and Caring Adult Community to Support Youth STEAM Engagement. *2021 Research on Equity and Sustained Participation in Engineering, Computing, and Technology, RESPECT 2021 - Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/RESPECT51740.2021.9620550>
- Ju, B., Nacu, D., Ravenscroft, O., Erete, S., Flores, E., & Pinkard, N. (2020). *Understanding Parents' Perceived Barriers to Engaging Their Children in Out-of-School STEM Programs*. 16–19.
- Juvera, J., & Hernández López, S. (2021). STEAM en la infancia y la brecha de género: una propuesta para la educación no formal. *EDU REVIEW. International Education and Learning Review / Revista Internacional de Educación y Aprendizaje*, 9(1), 9–25. <https://doi.org/10.37467/GKA-REVEDU.V9.2712>
- Nguyen, U., Russo-Tait, T., Riegle-Crumb, C., & Doerr, K. (2022). Changing the gendered status quo in engineering? The encouraging and discouraging experiences of young women with engineering aspirations. *Science Education*, 106(6), 1442–1468. <https://doi.org/10.1002/sce.21748>
- Ortegon, Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas Edgar. In *Julio Del 2005*. Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
- Staus, N. L., Falk, J. H., Penuel, W., Dierking, L., Wyld, J., & Bailey, D. (2020). Interested, disinterested, or neutral: Exploring STEM interest profiles and pathways in a low-income urban community. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16(6). <https://doi.org/10.29333/EJMSTE/7927>
- Todd, B., & Zvoch, K. (2019). Exploring Girls' Science Affinities Through an Informal Science Education Program. *Research in Science Education*, 49(6), 1647–1676. <https://doi.org/10.1007/s11165-017-9670-y>
- Vrieler, T., Nylén, A., & Cajander, Å. (2021). Computer science club for girls and boys—a survey study on gender differences. *Computer Science Education*, 31(4), 431–461. <https://doi.org/10.1080/08993408.2020.1832412>

BIBLIOGRAFÍA

- Agrawal, P., Narain, R. y Ullah, I. (2020). Analysis of barriers in implementation of digital transformation of supply chain using interpretive structural modelling approach. *Journal of Modelling in Management*, 15(1), 297-317. <https://doi.org/10.1108/JM2-03-2019-0066>
- Aguilar, B., Barnevald, H. O., López Fuentes, N. I. G. A. y Santoncini, C. U. (2011). Desarrollo de una escala para medir la percepción de la crianza parental en jóvenes estudiantes mexicanos. *Pensamiento Psicológico*, 9(17), 9-20. <http://proxy.lib.umich.edu/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2012-15864-001&site=ehost-live&scope=site%0Ahttp://claudiaunikel@gmail.com%0Ahttp://nigalf@yahoo.com.mx%0Ahttp://hansovb@hotmail.com%0Ahttp://psiquebren@ya>
- Ahmad, N. y Qahmash, A. (2021). Smartism: Implementation and assessment of interpretive structural modeling. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/su13168801>
- Archer, L., Dewitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B. y Wong, B. (2010). "Doing" science versus "being" a scientist: Examining 10/11-year-old schoolchildren's constructions of science through the lens of identity. *Science Education*, 94(4), 617-639. <https://doi.org/10.1002/sce.20399>
- Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B. y Wong, B. (2012). Science Aspirations, Capital, and Family Habitus: How Families Shape Children's Engagement and Identification With Science. *American Educational Research Journal*, 49(5), 881-908. <https://doi.org/10.3102/0002831211433290>
- Arredondo Trapero, F. G., Vázquez Parra, J. C. y Velázquez Sánchez, L. M. (2019). STEM y brecha de género en Latinoamérica. *Revista de El Colegio de San Luis*, 18, 137-158. <https://doi.org/10.21696/rcsl9182019947>
- Awuzie, B. O. y Abuzeinab, A. (2019). Modelling organisational factors influencing sustainable development implementation performance in higher education institutions: An interpretative structural modelling (ISM) approach. *Sustainability (Switzerland)*, 11(16). <https://doi.org/10.3390/su11164312>
- Bello, A. (2020). Las mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en América Latina y el Caribe. *ONU Mujeres*, 98. https://www2.unwomen.org/-/media/field_office_americas/documentos/publicaciones/2020/09/mujeres_en_stem_onu_mujeres_unesco_sp32922.pdf?la=es&vs=4703
- Bello, A. y Estébanez, M. A. (2022). *Una ecuación desequilibrada: Aumentar las mujeres en STEM en Lac*. 44. <http://forocilac.org/wp-content/uploads/2022/02/PolicyPapers-CILAC-Gender-ESP.pdf>
- Bigler, R. S. y Signorella, M. L. (2011). Single-Sex Education: New Perspectives and Evidence on a Continuing Controversy. *Sex Roles*, 65(9-10), 659-669. <https://doi.org/10.1007/s11199-011-0046-x>
- Cabero Almenara, J. y Valencia Ortiz, R. (2021). STEM y género: Un asunto no resuelto. *Revista de Investigación y Evaluación Educativa*, 8(1), 38-53. <http://ideice.gov.do/>
- Camacho Díaz, A., García, L., Peñabaena, R., García, F. y García, A. (2021). *Construyendo el futuro de Latinoamérica: Mujeres en STEM*.
- Carrasquilla, O. M., Pascual, E. S. y Roque, I. M. S. (2022). The gender gap in STEM Education. *Revista de Educación*, 2022(396), 149-172. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-396-533>
- Castillo, A. C., Molano Vargas, A., González Valcárcel, P., Pachón Durán, A. A., Trujillo Mahecha, D. M., Bustos Ortiz, J., Vargas Fernández, M. M., Vieyra, R. y Ruiz, S. E. (2021). *Una propuesta para fortalecer la educación inicial con equidad*.

- Castillo, R. y Montes, B. (2014). Análisis de los estereotipos de género actuales. Introducción. *Universidad de Jaén*, 30, 1044-1060.
- CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD #GENERACIÓNSTEAM 1. (s. f.). www.geekgirlslatam.org
- Cobos Franco, J. I., Quintero Azcarate, S. y Gutiérrez López, J. A. (2019). Brechas de género en los exámenes de Estado y la relación con la pobreza y desigualdad en Colombia. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, 15(29), 24-39. <https://doi.org/10.18270/cuaderlam.v15i29.2869>
- Convocatoria Chicas STEAM 2022-Maloka. (s. f.). <https://maloka.org/noticias/chicas-steam-2022-mintic-inscripciones/>
- Cortés Pascual, M. P. A. (2004). La herencia de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. *Innovación Educativa*, 14, 51-65. https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/67390/pg_053-068_ineduc14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cubillas, M., Abril, E., Domínguez, S., Románz, R., Hernández, A. y Zapata, J. (2016). Creencias sobre estereotipos de género de jóvenes universitarios del norte de México. *Diversitas-Perspectivas en Psicología*, 12(2), 217-230. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982016000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=
- Davila Dos Santos, E., Albahari, A., Díaz, S. y De Freitas, E. C. (2022). Science and Technology as Feminine: Raising awareness about and reducing the gender gap in STEM careers. *Journal of Gender Studies*, 31(4), 505-518. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1922272>
- Educación-Fundación Santillana. (s. f.). <https://fundacionsantillana.com/educacion/>
- Erete, S., Thompson, N., Standberry-Wallace, M., Ju, B., Nacu, D. y Pinkard, N. (2021). Honoring Black Women's Work: Creating a Parent and Caring Adult Community to Support Youth STEAM Engagement. *Research on Equity and Sustained Participation in Engineering, Computing, and Technology, RESPECT 2021-Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/RESPECT51740.2021.9620550>
- Facio, A. (2021). ¿Igualdad y/o equidad? Nota para la igualdad n.º 1. *Políticas que transforman*, 11-58. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2175pzk.4>
- Fonseca, D., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Jurado, E., Olivella, R., Amo, D., Maffeo, G., Yigit, Ö., Keskin, Y., Sevinç, G., Quass, K. y Hofmann, C. (2021). CreaSTEAM. Hacia la mejora de brechas en diversidad mediante la recopilación de proyectos, buenas prácticas y espacios STEAM [CreaSTEAM. Towards the improvement of diversity gaps through the compilation of projects, best practices and STEAM spaces]. *Innovaciones Docentes en Tiempos de Pandemia.*, 38-43. <https://doi.org/10.26754/CINAIC.2021.0007>
- García-Holgado, A. (2021). *La mujer en áreas STEM: Experiencias en Educación Secundaria y Educación Superior*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5723870>
- García-Holgado, A., Camacho Díaz, A. y García-Peñalvo, F. J. (2019). *La brecha de género en el sector STEM en América Latina: Una propuesta europea*. *Cinaic*, 704-709. <https://doi.org/10.26754/cinaic.2019.0143>
- General, A., Miembros, E. y Unidas, N. (2016). Declaración Universal de Derechos Humanos. *The Invention of Monolingualism, III*. <https://doi.org/10.5040/9781501318078>
- Girls in Tech-Spain. (s. f.). <https://spain.girlsintech.org/>
- González, R. M. A. (2021). El imaginario de las mujeres en las ciencias: Análisis de los modelos a seguir en los programas STEM para niñas en México. *Journal of Iberian and Latin American Research*, 27(3), 445-458. <https://doi.org/10.1080/13260219.2021.2030281>
- Guenaga Gómez, M. L., Eguíluz Morán, A., Menchaca Sierra, I., Garaizar Sagarminaga, P., Fernández Álvarez, L. y Zarate González, O. (2018). *INSPIRA: fostering scientific and technological vocations among girls through mentoring*. [https://doi.org/10.18543/dsib-2\(2017\)-pp113-149.pdf](https://doi.org/10.18543/dsib-2(2017)-pp113-149.pdf)

- Guo, Z., Li, Y. y Stevens, K. J. (2012). Analyzing Students' Technology Use Motivations: An Interpretive Structural Modeling Approach. *Communications of the Association for Information Systems*, 30. <https://doi.org/10.17705/1cais.03014>
- Hausmann, R., Tyson, L. D. y Zahidi, S. (2022). Global Gender Gap Report 2022: Insight Report. In *World Economic Forum*.
- Heikkinen, M., Harmoinen, S., Keiski, R., Matinmikko-Blue, M. y Pihlajaniemi, T. (2022). Making and Taking Leadership in the Promotion of Gender Desegregation in STEM. In *Lecture Notes in Educational Technology* (pp. 51-68). https://doi.org/10.1007/978-981-19-1552-9_3
- Hernández Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGRAW-HILL Interamericana Editores. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1292/1/Hernández- Metodología de la investigación.pdf>
- Iberdrola. (s. f.). <https://www.iberdrola.com/conocenos>
- Inspira STEAM-Proyectos-Escuela de Innovación-Innobasque. (s. f.). https://www.innobasque.eus/microsite/escuela_innovacion/proyectos/inspira-steam/
- Ju, B., Nacu, D., Ravenscroft, O., Erete, S., Flores, E. y Pinkard, N. (2020). *Understanding Parents' Perceived Barriers to Engaging Their Children in Out-of-School STEM Programs*. 16-19.
- Juvera, J. y Hernández López, S. (2021). STEAM en la infancia y la brecha de género: Una propuesta para la educación no formal. *EDU REVIEW. International Education and Learning Review/Revista Internacional de Educación y Aprendizaje*, 9(1), 9-25. <https://doi.org/10.37467/GKA-REVEDU.V9.2712>
- Juvera, J. y Hernández, S. (2021). *Una propuesta para la educación no formal*. 9(1), 9-25.
- Kolmos, A., Mejlgaard, N., Haase, S. y Holgaard, J. E. (2013). Motivational factors, gender and engineering education. *European Journal of Engineering Education*, 38(3), 340-358. <https://doi.org/10.1080/03043797.2013.794198>
- Lopezosa y Codina. (2022). *MAXQDA para el análisis cualitativo de entrevistas: una guía para investigadores*. 1-26. https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/54943/Lopezosa_dig_maxq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mann, A., Legewie, J. y DiPrete, T. A. (2015). The role of school performance in narrowing gender gaps in the formation of STEM aspirations: A cross-national study. *Frontiers in Psychology*, 6(Feb.), 1-11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00171>
- Marrero, M. E., Gunning, A. M. y Germain-williams, T. (2014). What is STEM Education? Perspectives on the STEM. *Global Education Review*, 1, 1-6.
- Martín, O. y Santaolalla, E. (2020). Educación STEM. *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, 381, 41-46. <https://doi.org/10.14422/pym.i381.y2020.006>
- McDaniel, A. (2016). The role of cultural contexts in explaining cross-national gender gaps in STEM expectations. *European Sociological Review*, 32(1), 122-133. <https://doi.org/10.1093/esr/jcv078>
- Morales Inga, S. y Morales Tristán, O. (2020). ¿Por qué hay pocas mujeres científicas? Una revisión de literatura sobre la brecha de género en carreras STEM. *ADRResearch: Revista Internacional de Investigación en Comunicación*, 22 (marzo), 118-133. (Ejemplar dedicado a: Monográfico Especial, Mujer y Comunicación). <https://doi.org/10.7263/adresic-022-06>
- Morales, N. (2015). *Investigación exploratoria: Tipos, metodología y ejemplos*.
- Moreno Cáceres, N. y Bautista Sapuyes, N. (2020). La educación STEM/STEAM como alternativa para las reformas educativas: Una aproximación a su estado del arte desde la perspectiva filosófica. *Educación STEM/STEAM: Apuestas hacia la Formación, Impacto y Proyección de Seres Críticos*, 13-26. https://doi.org/10.47212/educacion_stem-steam_2
- Muñoz, L. (2020). *Teoría bioecológica del desarrollo de Bronfrenbrenner*.
- Nguyen, U., Russo-Tait, T., Riegler-Crumb, C. y Doerr, K. (2022). Changing the gendered status

- quo in engineering? The encouraging and discouraging experiences of young women with engineering aspirations. *Science Education*, 106(6), 1442-1468. <https://doi.org/10.1002/sce.21748>
- Organización de las Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. *Naciones Unidas*, 31. https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf
- Organización de las Naciones Unidas. (1979). Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. *Asamblea General*, 1-12. <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *La Igualdad de Género|ONU Mujeres-América Latina y el Caribe*. <https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/6/igualdad-mujeres>
- Organización de las Naciones Unidas. (2017). La Igualdad de Género. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 2009, 10, 8. <https://colectivajusticiamujer.org/wp-content/uploads/2021/01/foll-igualdadg-8pp-web-ok2.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas. (2019). *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv14t4706>
- Orengo, J. (2016). *Urie Bronfenbrenner Teoría Ecológica*.
- Perales, F. J. y Aguilera, D. (2020). *Ciencia-Tecnología-Sociedad vs. STEM: ¿Evolución, revolución o disyunción?* 4(1), 1-15.
- Power to Code*. (s. f.). <https://powertocode.org/>
- Saint-Denis, P. (2021). *Cerrando la brecha de STEM + Artes (STEAM) para la investigación e innovación socialmente inclusivas: Evidencia de países de ingresos bajos y medianos*. <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/59963>
- Sánchez Bracho, M., Fernández, M. y Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: Análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 107-121. <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400>
- SiES. (2021). *Brechas de Género en Educación Superior 2020*. 1-14.
- Signorella, M. L. y Bigler, R. S. (2013). Single-Sex Schooling: Bridging Science and School Boards in Educational Policy. *Sex Roles*, 69(7-8), 349-355. <https://doi.org/10.1007/s11199-013-0313-0>
- Spearman, J. y Watt, H. M. G. (2013). Perception shapes experience: The influence of actual and perceived classroom environment dimensions on girls' motivations for science. *Learning Environments Research*, 16(2), 217-238. <https://doi.org/10.1007/s10984-013-9129-7>
- Staus, N. L., Falk, J. H., Penuel, W., Dierking, L., Wyld, J. y Bailey, D. (2020). Interested, disinterested, or neutral: Exploring STEM interest profiles and pathways in a low-income urban community. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16(6). <https://doi.org/10.29333/EJMSTE/7927>
- Tamargo-Pedregal, L.-Á., Agudo-Prado, S. y Fombona, J. (2022). Intereses STEM/STEAM del alumnado de Secundaria de zona rural y de zona urbana en España. *Educação e Pesquisa*, 48(contínuo), e240890–e240890. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202248240890>
- Todd, B. y Zvoch, K. (2019). Exploring Girls' Science Affinities Through an Informal Science Education Program. *Research in Science Education*, 49(6), 1647-1676. <https://doi.org/10.1007/s11165-017-9670-y>
- Torres, M., Paz, K. P. y Salazar, F. G. (2016). Métodos de recolección de datos para una investigación. *Facultad de Ingeniería-Universidad Rafael Landívar*, 27(3), 283-287. <https://doi.org/10.4103/0970-9290.186230>
- UNESCO. (2019). Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). *UNESCO*, 85. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649>
- UNESCO. (2020). *Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe|ONU Mujeres-América Latina y el Caribe*.

- <https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/09/mujeres-en-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-en-america-latina-y-el-caribe>
- UNESCO. (2022). *Qué debe saber acerca de la acción de la UNESCO para lograr avances en la educación y la igualdad de género*. UNESCO. <https://www.unesco.org/es/gender-equality/education/need-know>
- Vasquez, Jo Ane, Sneider, C. y Comer, M. (2013). STEM lessons esenciales: Integrating Science, Technology Engineering and Mathematics. En K. Bryant. (Ed.). *Portsmouth: Heinemann*. www.ascd.org.
- Vrieler, T., Nylén, A. y Cajander, Å. (2021). Computer science club for girls and boys. A survey study on gender differences. *Computer Science Education*, 31(4), 431-461. <https://doi.org/10.1080/08993408.2020.1832412>
- #girlsgonna. (s. f.). <https://girlsgonna.com/>
- #NoMoreMatildas. (s. f.). <https://www.nomorematildas.com/>